

Universität Trier
Fachbereich I – Psychologie
Abteilung Arbeits- & Organisationspsychologie

Masterarbeit

Coaching im Fokus: Eine Meta-Analyse zur Evaluation von Executive Coaching unter Berücksichtigung des Kirkpatrick-Modells

Vorgelegt von
Robin Hottenbacher
Am Grafenhof 2
66119 Saarbrücken
E-Mail: s1rohott@uni-trier.de
Matrikelnummer: 1445509

Erstbetreuer(in): Dr. Ella Apostel
Zweitbetreuer(in): Prof. Dr. Michael Bosnjak

28.10.2024

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit eigenständig und ohne fremde Hilfe angefertigt habe. Textpassagen, die wörtlich oder dem Sinn nach auf Publikationen oder Vorträgen anderer Autoren beruhen, sind als solche kenntlich gemacht.

Die Arbeit wurde bisher keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht.

Saarbrücken, 28.10.2024

Robin Hottenbacher

Abstract

Das Ziel der vorliegenden Masterarbeit ist die Erweiterung der aktuellen Forschungsliteratur, um einen differenzierten Ansatz zur Bewertung von Executive Coaching (EC). Der Fokus lag darauf den Einfluss von EC auf die verschiedenen Ebenen des Kirkpatrick-Modells (Kirkpatrick 1959; 1994) zu quantifizieren und mögliche Moderatoren zu identifizieren. Das Kirkpatrick-Modell bietet die Möglichkeit, die Wirksamkeit von EC auf klar definierte Ergebniskategorien zu untersuchen. Die zentralen Forschungsfragen lauteten: (1) Wie wirkt sich EC auf die vier Ebenen des Kirkpatrick-Modells aus? (2) Inwiefern beeinflussen Moderatoren wie die Anzahl der Coaching-Sitzungen, der Coaching-Ansatz und das Coaching-Format die Wirksamkeit von EC? Zur Beantwortung dieser Fragen wurde eine multivariate Meta-Analyse mit 46 Effektgrößen aus 17 individuellen Studien durchgeführt. Die Analyse ergab eine durchschnittliche Effektgröße von $\hat{\mu} = 0.36$, was auf einen moderat positiven Effekt hindeutet. Es konnten signifikante Effekte auf die Lern- ($g = 0.38$), Transfer- ($g = 0.40$) und Ergebnisebene ($g = 0.32$) beobachtet werden. Die Unterschiede zwischen den Ebenen wurden nicht signifikant. Die Anzahl der Coaching-Sitzungen hatte keinen entscheidenden Einfluss auf die Wirksamkeit von EC. Der Coaching-Ansatz hatte einen signifikanten Einfluss auf die Wirksamkeit von EC. Die Effekte für den Positiv-psychologischen & den gemischten Ansatz wurden signifikant. Allerdings konnten keine Unterschiede zwischen den Ansätzen festgestellt werden. Online-Coaching erwies sich als ähnlich effektiv wie traditionelles Face-to-Face Coaching. Die Analyse zeigt, dass EC ein wirksames Instrument zur Förderung beruflicher und persönlicher Entwicklung ist und bietet wertvolle Hinweise für die Optimierung von Coaching-Maßnahmen in der Praxis.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	6
2	Theoretischer Hintergrund.....	8
2.1.	Was ist Executive Coaching?	8
2.2.	Wie wirkt Executive Coaching?.....	10
2.2.1.	Die Wirkfaktoren des ergebnisorientierten Coachings	10
2.3.	Das vier-Ebenen Modell von Kirkpatrick.....	14
2.3.1.	Die Reaktionsebene	14
2.3.2.	Die Lernebene	15
2.3.3.	Die Transferebene.....	16
2.3.4.	Die Ergebnisebene	16
2.4.	Hypothesen	17
3	Moderatoren	18
3.1.	Coaching-Ansätze	18
3.1.1.	Das GROW-Modell.....	19
3.1.2.	Positiv-Psychologisches Coaching	19
3.1.3.	Lösungsorientiertes Coaching	19
3.1.4.	Kognitiv-Behaviorales Coaching	20
3.2.	Anzahl der Coaching-Sitzungen	20
3.3.	Coaching-Format.....	21
4	Methodik	21
4.1.	Literaturrecherche und Suchstrategie.....	22
4.2.	Literaturauswahl: Einschluss- und Ausschlusskriterien.....	22
4.3.	Kodierung und Datenextraktion	25
4.4.	Berechnung der Effektgrößen	27
4.5.	Statistische Methode, Synthese und Analyse der Daten	27
5	Ergebnisse.....	29
5.1.	Studienbeschreibungen	30
5.2.	Ergebnisse der Analysen	35

5.3.	Anmerkungen	37
5.4.	Analyse der Kirkpatrick-Ebenen.....	38
5.4.1.	Analyse der Lernebene	38
5.4.2.	Analyse der Transferebene.....	39
5.4.3.	Analyse der Ergebnisebene	39
5.5.	Moderatoranalysen.....	40
5.5.1.	Anzahl der Coaching Sitzungen.....	40
5.5.2.	Coaching Ansatz	41
5.5.3.	Format	41
5.6.	Publikationsbias	48
6	Diskussion	48
6.1.	Wie wirkt sich EC auf die vier Ebenen im Kirkpatrick-Modell aus?.....	49
6.1.1.	Wie wirkt sich EC auf die Reaktionsebene aus?	49
6.1.2.	Wie wirkt sich EC auf die Lernebene aus?	50
6.1.3.	Wie wirkt sich EC auf die Transferebene aus?.....	52
6.1.4.	Wie wirkt sich EC auf die Ergebnisebene aus?.....	53
6.2.	Wie beeinflussen Moderatoren die Kirkpatrick-Ebenen?	54
6.2.1.	Wie beeinflusst der Coaching-Ansatz die Kirkpatrick-Ebenen?	54
6.2.2.	Wie beeinflusst die Anzahl der Sitzungen die Kirkpatrick-Ebenen?	57
6.2.3.	Wie beeinflusst das Format die Kirkpatrick-Ebenen?.....	58
6.3.	Datenqualität der Meta-Analyse.....	60
6.4.	Publikationsbias	60
6.5.	Limitationen	61
7	Fazit	62
7.1.	Empfehlungen für die Praxis.....	63
7.2.	Ausblick auf zukünftige Forschung	64
7.3.	Konklusion	66
8	Literatur.....	66
9	Anhang.....	72

1 Einleitung

Die Weiterentwicklung von Führungskräften spielt für den Erhalt des wirtschaftlichen Erfolgs und der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen eine zentrale Rolle (Lacerenza et al. 2017; De Haan & Nilsson 2020). Angesichts der wachsenden Komplexität und Dynamik moderner Arbeitsumgebungen lässt sich eine steigende Nachfrage nach gezielten Weiterentwicklungsangeboten beobachten (International Coach Federation 2023, Wang et al. 2021; De Haan 2021). Laut der International Coaching Federation wuchs die Coachingindustrie, allein in den Jahren zwischen 2012 und 2022 um 3 Milliarden US-Dollar und damit auf eine Marktgröße von über 14 Milliarden US-Dollar (International Coach Federation 2023). Die steigende Relevanz von Coaching-Maßnahmen zur Weiterentwicklung von Führungskräften spiegelt sich auch in den Umfragewerten der International Coach Federation wider. Darin gaben ein Drittel der Fortune-500-Unternehmen an, Executive Coaching (EC) als Strategie zur Weiterentwicklung und Förderung ihrer Führungskräfte und Mitarbeiter zu nutzen (International Coach Federation 2023).

Das wachsende Interesse an EC zeigt sich auch in der Anzahl an Studien, die innerhalb der letzten Jahre zu diesem Thema veröffentlicht wurden (De Haan & Nilsson 2023). Seit der Meta-Analyse von Burt und Talati (2017) hat sich allein die Zahl der randomisierten Kontrollstudien zu EC mehr als verdreifacht (De Haan & Nilsson 2023). Über die Jahre hinweg konnten verschiedene Studien konsistent positive Effekte von EC auf unterschiedliche Ergebnisvariablen berichten (Theboom et al. 2014; Jones et al. 2016; Wang et al. 2021; Nicolaus et al. 2023; De Haan & Nilsson 2023). In einer der einflussreichsten Meta-Analysen beobachteten Theboom et al. (2014), dass EC positive Auswirkungen auf die Leistung, das Wohlbefinden, die Stressbewältigungsfähigkeit sowie auf die zielgerichtete Selbstregulation von Coachees hatte. Aufbauend auf den Ergebnissen von Theboom et al. (2014) wurden weitere Analysen durchgeführt, welche die beobachteten Effekte bestätigen konnten. Jones et al. (2016) beobachteten in ihrer Meta-Analyse beispielsweise, dass sich EC positiv auf das Aneignen und die Anwendung neuer Fähigkeiten im Arbeitskontext auswirken kann. Auch neuere Studien, die sich ausschließlich auf die Untersuchung von randomisierten Kontrollstudien fokussierten, konnten signifikant positive Effekte für die Wirksamkeit von EC nachweisen (De Haan & Nilsson 2023; Nicolaus et al. 2023). De Haan und Nilsson (2023) beobachteten einen moderaten positiven Effekt ($g = 0.62$) auf verschiedene Ergebnisvariablen, wie z.B. die berufliche Leistung oder die Entwicklung von Führungskompetenzen. Die Studie von Wang et al. (2021) untermauert diesen Befund. Wang et al. (2021) beobachteten ebenfalls einen moderaten Effekt von Coachingmaßnahmen auf die Selbstwirksamkeit der Coachees.

Angesichts dieser konsistenten Ergebnisse stellt sich daher weniger die Frage, ob EC grundsätzlich als wirksam angesehen werden kann, sondern vielmehr wie und auf welche spezifischen Ergebniskategorien EC wirkt (De Haan 2021). Die Befunde aus der Forschung liefern solide Indizien dafür, dass EC in der Lage ist, die beruflichen Fähigkeiten, das Wohlbefinden sowie Führungsqualitäten von Personen zu verbessern (Theeboom et al. 2014; Jones et al. 2016; Wang et al. 2021; Nicolaus et al. 2023; De Haan & Nilsson 2023). Dennoch bleibt die Frage, welche spezifischen Ergebnisse durch EC erzielt werden können und auf welche Bereiche die Ressourcen des Coachings ausgerichtet werden sollten, weiterhin bestehen (De Haan 2021; Nicolaus et al. 2023). Ein zentrales Problem in der bisherigen Forschung ist die mangelnde Konsistenz bei der Auswahl und Definition der untersuchten Ergebniskategorien (Athanasopoulou & Dopson 2018; De Haan 2021; Nicolaus et al. 2023). Es fehlt ein klarer konzeptueller Rahmen zur Kategorisierung der untersuchten Coaching-Ergebnisse (Athanasopoulou & Dopson 2018; Graßmann et al. 2020). Diese Problematik wird vor allem dann deutlich, wenn versucht wird die Ergebnisse zweier Studien miteinander zu vergleichen. Zum Beispiel untersuchten De Haan & Nilsson (2023) sowie Nicolaus et al. (2023) den Einfluss von EC auf verhaltensbezogene Ergebniskategorien. Allerdings unterscheiden sich die beobachteten Variablen, die in die jeweiligen Ergebniskategorien eingeschlossen wurden. Nicolaus et al. (2023) schlossen so beispielsweise neben verhaltensbasierten Ergebnissen auch den Erwerb neuer Zielerreichungsstrategien mit ein, während De Haan & Nilsson (2023) unter anderem auch den Erwerb von Kommunikationsfähigkeiten oder neuer Führungskompetenzen beobachteten. Die fehlende Konsistenz bei der Definition der Ergebniskategorien erschwert die Vergleichbarkeit der Ergebnisse. In der vorliegenden Studie soll dieses Problem durch die Nutzung einer systematischen Bewertungsmethode adressiert werden. Durch die Verwendung des Kirkpatrick-Modells als Bewertungsmethode soll zum einen die Vergleichbarkeit der Studienergebnisse erhöht und zum anderen ein klarer konzeptueller Rahmen geschaffen werden, der eine präzise Kategorisierung der Ergebnisvariablen ermöglicht (Athanasopoulou & Dopson 2018; De Haan 2021). Die Aufteilung der untersuchten Variablen in die vier Ebenen des Kirkpatrick-Modells (Reaktion, Lernen, Transfer & Ergebnis) soll helfen, ein besseres Bild darüber zu gewinnen, welche Bereiche des Coachingprozesses durch EC besonders stark beeinflusst werden können und worauf Coaches ihre Ressourcen fokussieren sollten.

Das Ziel der vorliegenden Studie ist die Erweiterung der aktuellen Forschungsliteratur, um einen differenzierten Ansatz zur Bewertung von EC und Empfehlungen für die Coachingpraxis zu formulieren. Die Erkenntnisse dieser Arbeit sollen aufzeigen, welche Aspekte des Coachingprozess am meisten von EC profitieren. Mit Hilfe der vier Ebenen von Kirkpatrick (1959; 1994) soll der Einfluss von EC auf klar definierte Ergebniskategorien untersucht werden. Das Kirkpatrick-Modell gibt dabei einen konzeptuellen Rahmen zur

Kategorisierung der Ergebnisvariablen vor und hilft ein tieferes Verständnis über die Wirkmechanismen von EC zu erlangen. Die vorliegende Arbeit fokussiert sich dabei auf die Beantwortung von zwei zentralen Forschungsfragen: (1) Wie wirkt sich EC auf die vier Ebenen von Kirkpatrick (Reaktion, Lernen, Transfer & Ergebnisse) aus? (2) Inwiefern beeinflussen potentielle Moderatoren (Anzahl der Coaching-Sitzungen; Coaching-Ansatz & Coaching-Format) die verschiedenen Ebenen im Kirkpatrick-Modell? Die Beantwortung dieser Fragen bietet die Möglichkeit, umfassendere Erkenntnisse über die Auswirkungen von EC zu gewinnen, die Generalisierbarkeit der Ergebnisse zu erhöhen und zu untersuchen, ob bestimmte Ebenen des Kirkpatrick-Modells (z.B. durch verschiedene Moderatoren) stärker von EC beeinflusst werden als andere.

2 Theoretischer Hintergrund

2.1. Was ist Executive Coaching?

Executive Coaching wird definiert als eine unterstützende und kollaborative Beziehung zwischen einem professionellen Coach und einem Coachee (Theeboom et al 2014; Jones et al. 2016; Greif et al. 2018). Der Fokus dieser Beziehung liegt auf der Festlegung von gemeinsam definierten Zielen sowie konkreter Maßnahmen, die darauf abzielen, diese Ziele zu erreichen und dadurch die berufliche Leistung des Coachees zu verbessern (Kilburg, 1996). EC zeichnet sich durch eine intensive und systematische Förderung des Coachee aus (Greif, 2008; De Haan 2021). Dies beinhaltet nicht nur das Arbeiten an spezifischen beruflichen Herausforderungen, sondern auch eine tiefere Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit und den langfristigen, beruflichen Zielen (Greif et al. 2018). Ein wesentlicher Bestandteil des Coaching-Prozesses besteht darin, den Coachee bei der Formulierung und dem Erreichen selbstkongruenter Ziele zu unterstützen (Greif 2008). Selbstkongruente Ziele sind jene, die mit dem idealen Selbstbild des Coachees übereinstimmen und seine persönliche sowie berufliche Entwicklung nachhaltig beeinflussen (Greif, 2008).

Um die spezifische Wirksamkeit von EC besser zu verstehen, ist es wichtig, dessen Einzigartigkeit hervorzuheben und EC klar von anderen Interventionen wie Beratung, Psychotherapie, Mentoring und Training abzugrenzen. Ein wesentlicher Unterschied zwischen Coaching und Beratung liegt darin, dass EC als Hilfe zur Selbsthilfe verstanden werden kann, bei der der Coach den Coachee dazu befähigt, eigene Lösungen zu finden (Greif 2008, Greif et al. 2018). Im Coaching geht es weniger darum, vorgefertigten Antworten zu liefern, sondern den Coachee durch gezielte Fragen zu leiten und vorhandene Ressourcen zu aktivieren, um eigenständig definierte Ziele zu erreichen (Greif et al. 2018; McGonagle et al. 2020). In der klassischen Beratung hingegen wird ein Berater als externer Experte engagiert, um Probleme zu identifizieren und konkrete Lösungen zu formulieren (Greif et al. 2018). Der Berater ist

selbst Experte und bringt Fachwissen sowie spezifische Lösungen mit, die in der Regel auf seinen eigenen Erfahrungen basieren. Ein Coach hingegen betrachtet den Coachee als Experten seines eigenen Lebens und seiner eigenen Arbeit. Entsprechend stellt der Coach keine direkten Lösungen vor, sondern unterstützt den Coachee darin, seine Lösungen selbst zu finden (Theeboom et al. 2014; Jones et al. 2016).

Während Coaching darauf ausgerichtet ist festgelegte Ziele zu erreichen, konzentriert sich die Psychotherapie auf die Bearbeitung von psychologischen Krankheitsbildern (Greif et al. 2018; McGonagle et al. 2020). Coaches sind darin bestrebt ihren Klienten dabei zu unterstützen ihr volles Potential auszuschöpfen, während Psychotherapeuten oft vergangenheitsorientiert arbeiten und auf das Verstehen und Bearbeiten von inneren Konflikten abzielen (McGonagle et al. 2020). Zudem liegt der Fokus von EC auf gesunden Menschen (Greif 2008; Greif et al. 2018).

Mentoring beschreibt die Zusammenarbeit zwischen einem erfahrenen Mentor und einem weniger erfahrenen Mentee. Das Ziel dieser Beziehung besteht darin, dass der Mentee aus den Erfahrungen des Mentors lernt und ermutigt wird dessen Erfolg nachzuahmen (Jones et al., 2016). Im Gegensatz dazu zielt EC darauf ab, die einzigartigen Stärken und Fähigkeiten des Coachees zu identifizieren und diese zu nutzen, um individuelle Lösungen für die Situation zu finden (Jones et al. 2016). Coaching ist somit weniger direktiv als Mentoring und zielt mehr auf die Aktivierung der Eigenverantwortung und Selbstständigkeit ab (Jones et al. 2016; Greif et al. 2018).

Während Training in der Regel einen strukturierten sowie linearen Prozess darstellt, bei dem vordefinierte Lehrpläne mit festgelegten Lernzielen und Inhalten bearbeitet werden, versteht sich EC eine individualisierte Intervention, die sich auf die spezifischen Bedürfnisse und Ziele einer einzelnen Person konzentriert (Graßmann et al. 2020; Athanasopoulou & Dopson 2018). Im Training werden die Teilnehmenden darauf vorbereitet, bestimmte Kenntnisse oder Fähigkeiten zu erwerben, die auf allgemeine berufliche Anforderungen abzielen. Im Gegensatz dazu basiert Coaching auf einem klientenzentrierten Ansatz, bei dem der Coachee seine eigenen Ziele definiert und die Agenda der Coaching-Sitzungen individuell bestimmt (Greif et al. 2018; Graßmann et al. 2020).

Alle diese Ansätze zielen darauf ab, den Coachee oder Klienten bei der persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung zu unterstützen. Jedes der beschriebenen Konzepte beinhaltet Aspekte der Selbstreflexion und Zielerreichung. Zudem fördern sie die Selbstwirksamkeit und das Bewusstsein für eigene Ressourcen und Potenziale, auch wenn der Grad der Eigenverantwortung und Strukturierung variiert (Greif et al., 2018; McGonagle et al., 2020).

2.2. Wie wirkt Executive Coaching?

Um die Wirksamkeit von EC zu erklären, können verschiedene psychologische Theorien und Konzepte herangezogen werden (Blackman et al. 2016, Wang et al. 2021). In der Coaching-Praxis und -Forschung gibt es verschiedene Ansätze (z.B. Das GROW-Modell, Kognitiv-behaviorale Coachingkonzepte, Lösungsorientiertes Coaching oder Positiv-psychologisches Coaching), die sich über die Jahre etabliert haben (Greif et al. 2018). Es ist wichtig hervorzuheben, dass diese unterschiedlichen Ansätze, trotz ihrer konzeptuellen Unterschiede nicht im Konflikt zueinanderstehen, sondern sich gegenseitig ergänzen, um eine ganzheitliche Erklärung für die Wirksamkeit von EC zu liefern (Blackman et al. 2016). Um besser verstehen zu können, wieso unterschiedliche Coaching-Konzepte zu ähnlichen Ergebnissen führen, wurden aufbauend auf dem Berner Wirkfaktoren Modell von Grawe (Grawe et al. 1994; 2008) das Freiburger Erfolgsfaktoren-Modell und die Wirkfaktoren des ergebnisorientierten Coachings entwickelt (Behrendt & Greif 2018). In Anlehnung an die vier Wirkfaktoren von Grawe (Ressourcenaktivierung, Problemaktualisierung, motivationale Klärung und Problembewältigung; 2008), werden in beiden Modellen spezifische Erfolgsfaktoren formuliert, die durch unterschiedliche Coaching-Ansätze aktiviert werden (Behrendt & Greif 2018; Greif et al. 2018). Es gibt zwei wesentliche Erfolgsfaktoren, die in allen drei Modellen integriert sind: die Coachingbeziehung und die Ressourcenaktivierung (Behrendt & Greif 2018). Da sowohl das Freiburger Erfolgsfaktoren-Modell als auch die Wirkfaktoren des ergebnisorientierten Coachings als eine Revision des Wirkfaktoren-Modells von Grawe et al. (1994; 2008) verstanden werden können, soll in der vorliegenden Studie vermehrt auf die Wirkfaktoren des ergebnisorientierten Coachings eingegangen werden (Behrendt & Greif 2018). Dieses Modell wird für den Kontext dieser Masterarbeit als besonders geeignet gesehen, da ausschließlich Coachingmaßnahmen im Unternehmenskontext untersucht werden, die häufig an klare Zielvorgaben und Erwartungen der Auftraggeber gebunden sind.

2.2.1. Die Wirkfaktoren des ergebnisorientierten Coachings

Die Wirkfaktoren des ergebnisorientierten Coachings (WEC) liefern die theoretische Grundlage, um zu verstehen, wie Coaching zu einer effektiven Veränderung und Verbesserung der beruflichen Leistung führen kann (Behrendt & Greif 2018; Greif et al. 2018). Folgende sieben Schlüsselkonzepte werden im WEC definiert: (1) Wertschätzung und emotionale Unterstützung, (2) Affektaktivierung und -kalibrierung, (3) Förderung ergebnisorientierter Situations- oder Problemanalysen, (4) Förderung ergebnisorientierter Selbstreflexionen, (5) Zielklärung, (6) Ressourcenaktivierung und (7) Förderung der Umsetzungsunterstützung.

Wertschätzung und emotionale Unterstützung ist einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren und bezieht sich auf eine respektvolle und empathische Haltung des Coaches gegenüber des Coachee, die von echtem Interesse an der Person und ihren Zielen geprägt ist (Behrendt & Greif 2018). Diese Grundhaltung schafft eine sichere und vertrauensvolle Atmosphäre, die es dem Coachee ermöglicht, sich zu öffnen, schwierige Themen anzusprechen und sich auf den Coaching-Prozess einzulassen (Behrendt & Greif 2018; Graßmann et al. 2020). Die Wertschätzung und emotionale Unterstützung des Coachee kann als Grundbaustein für eine starke Coachingbeziehung gesehen werden und legt somit das Fundament eines funktionierenden Arbeitsbündnisses (Behrendt & Greif 2018).

Das Arbeitsbündnis zwischen Coach und Coachee wird in vielen Studien als kritisches Element für die Wirksamkeit von Coachingmaßnahmen identifiziert (Wang et al. 2021, Gessnitzer & Kauffeld 2015; Graßman et al. 2020; Erdös & Ramseyer 2022). Ein positives Arbeitsbündnis bezieht sich auf die kooperative und unterstützende Beziehung zwischen Coach und Coachee, die durch Vertrauen, Respekt und eine gemeinsame Zielorientierung gekennzeichnet ist (Graßmann et al. 2020). Die Allianz zwischen Coach und Coachee schafft eine gemeinsame Basis, durch die es möglich ist angemessene und realistische Ziele zu formulieren sowie Wege und Aufgaben festzuhalten, die zur Erreichung dieser Ziele beitragen (Gessnitzer & Kauffeld 2015; Graßman et al. 2020; De Haan & Nilsson 2023). Gestützt durch die Social Exchange Theorie (Homans 1958) und die Self-Determination Theorie (Deci & Ryan, 1985, 2000) kann die zentrale Rolle des Arbeitsbündnisses vor allem dadurch erklärt werden, dass wechselseitige Anstrengungen zwischen Coach und Coachee Vertrauen und Reziprozität fördern (Flückinger et al 2018; Vermeiden et al. 2022). Darüber hinaus kann ein starkes Arbeitsbündnis zwischen Coach und Coachee die intrinsische Motivation des Coachee stärken, indem die Bereitschaft erhöht wird aktiv am Coaching-Prozess teilzunehmen (Vermeiden et al. 2022; Gessnitzer & Kauffeld 2015; Flickinger et al. 2018; Wang et al. 2021). So beobachteten Graßmann et al. (2020) beispielsweise eine moderate und konsistente Korrelation zwischen dem Arbeitsbündnis und positiven Einstellungs- & Verhaltensänderungen (z.B. Selbstwirksamkeitsempfinden und Arbeitsleistung). In den Studien von De Haan & Nilsson (2023) sowie in der Studie von Vermeiden et al. (2022) wurde die Arbeitsbeziehung zwischen Coach und Coachee ebenfalls als zentraler Faktor für den Coaching-Erfolg identifiziert. Die Autoren beobachteten, dass ein starkes Arbeitsbündnis zwischen Coach und Coachee zu einer signifikanten Verbesserung der Führungskompetenzen und einem gesteigerten Wohlbefinden des Coachees beiträgt.

Affektaktivierung und -kalibrierung ist ein zentraler Erfolgsfaktor im Coaching, der sich auf die bewusste Einbeziehung und Regulierung von Emotionen im Coaching-Prozess bezieht. Affektaktivierung beschreibt den Prozess, in dem der Coach den Coachee dazu anleitet, sich seiner Emotionen bewusst zu werden und diese in den Coaching-Prozess zu

integrieren. Dies ermöglicht es dem Coachee, emotionale Blockaden, Ängste, Unsicherheiten oder auch positive Gefühle wie Freude oder Zufriedenheit zu erkennen und bewusst zu erleben (Behrendt & Greif 2018; Engel & Kuhl 2018). Nachdem die Emotionen durch die Affektaktivierung ins Bewusstsein gerufen wurden, spielt die Affektkalibrierung eine wesentliche Rolle. Hierbei geht es darum, die emotionalen Reaktionen des Coachees zu reflektieren und gegebenenfalls zu regulieren, um konstruktive und produktive Wege im Umgang mit diesen Emotionen zu finden (Behrendt & Greif 2018; Engel & Kuhl 2018). Das Ziel besteht darin, den Coachee zu unterstützen, emotional ausgeglichener zu agieren und sich nicht von seinen Gefühlen überwältigen zu lassen (Behrendt & Greif 2018; Engel & Kuhl 2018). Dass die Affektaktivierung und -kalibrierung eine entscheidende Rolle im Coaching einnimmt, lässt sich mit den Befunden aus den Meta-Analysen von Jones et al. (2016) & Graßmann et al. (2020) untermauern. In beiden Untersuchungen konnte beobachtet werden, dass sich EC positiv auf affektive Ergebniskategorien, wie beispielsweise die Selbstwirksamkeit oder die Emotionsregulation auswirken kann.

Die Förderung ergebnisorientierter Situations- oder Problemanalysen zielt darauf ab, dem Coachee zu helfen, berufliche oder persönliche Herausforderungen strukturiert zu analysieren, um klare und umsetzbare Lösungsansätze zu entwickeln (Behrendt & Greif 2018). Dadurch soll der Coachee in die Lage versetzt werden, komplexe Probleme zu durchdringen, ihre Ursachen zu verstehen und strategische Wege zu deren Lösung zu finden (Behrendt & Greif 2018). Während des Coaching-Prozesses wird der Coachee durch gezielte Fragen dazu angeleitet, selbstständig die Ursachen seiner Probleme zu identifizieren und angemessene Lösungen zu finden (Behrendt & Greif 2018; Bozer & Jones 2018). Ergebnisse die zeigen, dass EC in der Lage ist das psychologische Wohlbefinden oder die Zufriedenheit des Coachees zu steigern, unterstreichen die Rolle ergebnisorientierter Situations- oder Problemanalysen (Theeboom et al. 2014; Burt et al. 2017).

Durch die Förderung ergebnisorientierter Selbstreflexionen soll der Coachee dazu befähigt werden, sein eigenes Denken, Fühlen und Handeln systematisch zu hinterfragen und zu analysieren (Behrendt & Greif 2018; Greif et al. 2018; Pandolfi 2020). Eine regelmäßige Selbstreflexion ist ein essentieller Schritt, um wertvolle Einsichten für die persönliche und berufliche Weiterentwicklung zu gewinnen (Greif et al. 2018). Außerdem kann die regelmäßige Auseinandersetzung mit den eigenen Gedanken, Gefühlen und Handlungen die Zielerreichung fördern, indem eine Umgebung geschaffen wird, in der die Coachees ihren Fortschritt reflektieren und wenn nötig entsprechende Anpassungen vornehmen können (Bozer & Jones 2018; Pandolfi 2020).

Ein weiterer wesentlicher Bestandteil des Coaching-Prozesses, ist das Setzen klarer, spezifischer und erreichbarer Ziele (Theeboom et al. 2014; Gessnitzer & Kauffeld 2015; Behrendt & Greif 2018; Graßman et al. 2020). Laut der Goal-Setting Theorie (Locke & Latham

2002), kann das Setzen von Zielen, die Leistung eines Individuums signifikant verbessern, indem Energie und Aufmerksamkeit auf die Erreichung des Endziels fokussiert werden. Um zu verstehen, wie Ziele, den Coaching-Prozess vorantreiben und zu einer kontinuierlichen Leistungssteigerung führen, kann die Kontrolltheorie (Carver & Scheier, 1982) herangezogen werden (Gregory et al. 2011). Im Kern beschreibt die Kontrolltheorie, dass Menschen ihre Leistung und ihr Verhalten mit einem gewünschten Zielzustand vergleichen und entsprechende Anpassungen vornehmen, um Abweichungen zwischen dem aktuellen Ist- und Zielzustand zu minimieren (Carver & Scheier 1982, Gregory et al. 2011). Bezogen auf den Coaching-Prozess werden die Prinzipien der Kontrolltheorie angewandt, um dem Coachee dabei zu helfen, Diskrepanzen zwischen der aktuellen Leistung und den gesetzten Zielen zu erkennen. Die Entwicklung effektiver Handlungsstrategien fördert die Erreichung der Ziele (Georgy et al. 2011). Eine präzise Zielklärung ermöglicht es dem Coachee, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und seine Energie gezielt in Richtung der angestrebten Ergebnisse zu lenken (Behrendt & Greif 2018).

Ressourcenaktivierung beschreibt die gezielte Aktivierung der bereits vorhandenen Stärken, Fähigkeiten, Erfahrungen und Potenziale des Coachees und gehört ebenfalls zu den wesentlichen Erfolgsfaktoren im Coaching-Prozess (Behrendt & Greif 2018; Greif et al. 2018). Anstatt neue Kompetenzen oder Fähigkeiten aufzubauen, wird sich bei der Ressourcenaktivierung darauf konzentriert, das vorhandene Potenzial des Coachees zu mobilisieren (Behrendt & Greif 2018). Coaching kann grundsätzlich als Hilfe zur Selbsthilfe verstanden werden (Greif 2008). Diese Hilfe bezieht sich im Wesentlichen darauf, den Coachee darin zu unterstützen, seine eigenen Fähigkeiten und Stärken zu erkennen und ihn in die Lage zu versetzen, diese effektiv zur Zielerreichung zu nutzen (Greif 2008; Behrendt & Greif 2018). Im Gegensatz zu einer defizitorientierten Herangehensweise, die sich auf das Erkennen und Beheben von Schwächen konzentriert, fördert die ressourcenorientierte Arbeit eine positive und lösungsorientierte Sichtweise, die den Coachee motiviert, seine Probleme selbstbewusst anzugehen (Greif 2008; Flückiger et al. 2010; Behrendt & Greif 2018). Die Studie von Behrendt (2014) bestätigt die zentrale Rolle der Ressourcenaktivierung im Coaching-Prozess. Der Autor beobachtete, dass Coaches, die gezielt auf die bereits vorhandenen Fähigkeiten, Kompetenzen und positiven Erfahrungen ihrer Coachees eingingen und versuchten diese zu stärken, signifikant bessere Coachingergebnisse erzielen konnten. Anstatt sich auf Defizite zu konzentrieren, wird durch das gezielte Hervorheben von Stärken, positiven Emotionen und Erfahrungen eine Atmosphäre geschaffen, die das Selbstvertrauen des Coachees stärkt und seine Motivation zur Problembewältigung fördert (Behrendt 2014; Behrendt & Greif 2018).

Grundsätzlich lassen sich zwischen zwei verschiedene Arten von Ressourcen unterscheiden, die im Rahmen des Coachings aktiviert werden können: interne Ressourcen &

externe Ressourcen (Behrendt & Greif 2018). Interne Ressourcen beziehen sich auf die persönlichen Stärken, Fähigkeiten und Erfahrungen des Coachees. Dazu gehören unter anderem: Fähigkeiten und Kompetenzen; positive Erfahrungen und Erlebnisse; Ziele und Visionen; (Behrendt & Greif 2018). Zu den externen Ressourcen gehören zum Beispiel: soziale und organisational Ressourcen (z.B. Freunde, Familie, Kollegen, Vorgesetzte oder Unternehmensstrukturen); technologische Ressourcen (z.B. mobile Geräte oder Software); finanzielle Ressourcen (Flückiger et al. 2010; Behrendt & Greif 2018).

Die Förderung der Umsetzungsunterstützung bedeutet, dass der Coachee nicht nur bei der Entwicklung von Zielen unterstützt wird, sondern dass auch aktiv mit dem Coachee daran gearbeitet wird, die erstellten Strategien in die Praxis umzusetzen (Behrendt & Greif 2018; Albizu et al. 2019). Ein entscheidender Faktor für den langfristigen Erfolg von EC ist die tatsächliche Umsetzung der erstellten Handlungspläne und Absichten (Albizu et al. 2019). Die Aufgabe des Coaches liegt hier vor allem darin, durch regelmäßigen Austausch und konstruktives Feedback dem Coachee die Möglichkeit zu geben, Hindernisse zu erkennen und Anpassungen vorzunehmen (Gregory et al. 2011; Pandolfi 2020). In diesem Zusammenhang konnten Theeboom et al. (2014), Wang et al. (2021) und De Haan & Nilsson (2023) in ihren Meta-Analysen beobachten, dass sich EC positiv auf die berufliche Leistung der Coachees auszuwirken scheint. Dieser positive Effekt auf die Arbeitsleistung unterstreicht den Nutzen der Umsetzungsunterstützung im Coaching.

2.3. Das vier-Ebenen Modell von Kirkpatrick

Das Kirkpatrick-Modell (1959; 1994) ist ein etabliertes Instrument zur Evaluation von Coaching- & Trainingsprogrammen (Lacarenza et al. 2017; Seay & Muscarella 2024). Auch im Coaching-Kontext wurde das Modell bereits als valides Instrument zur Evaluation der Coaching-Effektivität verwendet (Albizu et al. 2019; Seay & Muscarella 2024). Albizu et al (2019) konnten mit Hilfe des Modells zeigen, dass EC zu einem signifikanten Wissenszuwachs und zu konkreten Verhaltensänderungen bei Führungskräften führen kann. Das Modell besteht aus vier aufeinander aufbauenden Ebenen, die aufeinander aufbauend angewendet werden, um unterschiedliche Aspekte eines Coaching-Programms zu beurteilen (Kirkpatrick 1959; 1994). Diese Ebenen helfen dabei, sowohl kurzfristige als auch langfristige Auswirkungen der Coachin-Maßnahme zu analysieren. Jede Ebene liefert unterschiedliche Einblicke in die Effektivität des Coachings (Kirkpatrick 1959; 1994).

2.3.1. Die Reaktionsebene

Die erste Ebene des Kirkpatrick-Modells (1959; 1994) wird als Reaktionsebene bezeichnet. Sie beschreibt die unmittelbare Reaktion des Coachee auf die Coaching-

Maßnahme (Kirkpatrick 1959; 1994; Lacarenza et al. 2017; Albizu et al. 2019). Dabei bezieht sie sich sowohl auf die subjektive Zufriedenheit als auch auf die subjektive Betrachtung der Nützlichkeit der Coaching-Maßnahme. Dass sich EC positiv auf die Reaktion der Coachees auswirken kann, lässt sich aus den Befunden von Graßmann et al. (2020) ableiten. Die Autoren untersuchten, wie sich Coachingmaßnahmen, die auf einer starken Arbeitsbeziehung zwischen Coach und Coachee basieren auf unterschiedliche Ergebniskategorien auswirken. Unter anderem konnte so beobachtet werden, dass sich eine auf Vertrauen und gegenseitigem Respekt basierende Arbeitsbeziehung positiv auf die wahrgenommene Zufriedenheit mit der Coachingmaßnahme auswirkt (Graßmann et al 2020).

2.3.2. Die Lernebene

Die Lernebene im Kirkpatrick-Modell bezieht sich auf die Bewertung der Frage, ob und in welchem Umfang die Coachees neues Wissen, Fähigkeiten und Einstellungen erworben haben. Sie umfasst sowohl kognitive, affektive als auch psychomotorische Lernerfolge (Kirkpatrick 1959; 1994; Lacarenza et al. 2017). Kognitive Lernerfolge beziehen sich auf den Erwerb und die Verinnerlichung von Wissen sowie die Entwicklung intellektueller Fähigkeiten. Affektive Lernerfolge beschreiben die emotionale und motivationale Dimension des Lernens, sie beziehen sich auf Veränderungen in den Einstellungen, Werten, Überzeugungen und der Motivation der Coachees (Kraiger et al. 1993; Jones et al. 2016; Lacarenza et al. 2017). Psychomotorische Lernerfolge beziehen sich auf die Entwicklung spezifischer praktischer Fähigkeiten und Fertigkeiten, die während des Coachings erworben wurden (Kraiger et al. 1993; Jones et al. 2016; Lacarenza et al. 2017). In der aktuellen Literatur gibt es bereits weitreichende Befunde, die den Einfluss von Coaching-Maßnahmen auf kognitive, affektive und psychomotorische Lernerfolge belegen (Jones et al. 2016; Nicolaus et al. 2023; De Haan & Nilsson 2023; Cannon-Bowers et al. 2023). Jones et al. (2016) beobachteten in ihrer Meta-Analyse beispielsweise, dass EC einen positiven Effekt auf affektive, kognitive und psychomotorische Ergebnisse hatte. In neueren Meta-Analysen konnten ebenfalls signifikante Effekte für den Einfluss von EC auf die Einstellungen und das Arbeitsverhalten der Coachees beobachtet werden (Nicolaus et al. 2023; De Haan & Nilsson 2023). So stellten De Haan und Nilsson (2023) beispielsweise fest, dass sich EC signifikant auf die Aneignung neuer Kommunikationsfähigkeiten auswirkte. Auch Nicolaus et al. (2023) konnten aufzeigen, dass Coachees im Rahmen des Coachings dazu in der Lage waren neue Zielsetzungsstrategien zu erlernen.

2.3.3. Die Transferebene

Die Transferebene bewertet, inwiefern die in einem Coaching erworbenen Fähigkeiten, Kenntnisse und Einstellungen in die tägliche Arbeitspraxis übertragen werden (Lacarenza et al. 2017; Albizu et al. 2019; Kirkpatrick 1959; 1994). Wie bereits auf der Lernebene lässt sich hier zwischen dem Transfer kognitiver, affektiver und psychomotorischer Lernerfolge in den Arbeitsalltag unterscheiden. Während sich der Transfer kognitiver Lernerfolge in den Arbeitsalltag auf die Anwendung des im Coaching erworbenen Wissens sowie die intellektuellen Fähigkeiten bei der täglichen Arbeit bezieht, beschreibt der Transfer affektiver Lernerfolge die Übertragung der im Coaching erworbenen Einstellungen und emotionalen Zustände in den beruflichen Alltag. Der Transfer psychomotorischer Lernerfolge in den Arbeitsalltag umfasst dagegen die Übertragung der im Coaching erworbenen Fähigkeiten in die Praxis am Arbeitsplatz (Lacarenza et al. 2017). Auf der Transferebene wird beschrieben, inwieweit die Klienten die erlernten praktischen Fertigkeiten und Verhaltensweisen in ihrer täglichen Arbeit anwenden können (Kirkpatrick 1959; 1994; Lacarenza et al. 2017). Der Erfolg von EC kann maßgeblich durch die Transferebene beurteilt werden, da einer der wichtigsten Aspekte des Coachings darin besteht, das Gelernte in der Praxis effektiv anwenden zu können (Kirkpatrick 1959; 1994; Cannon-Bowers et al. 2023). Nicolaus et al. (2023) zeigten so beispielsweise, dass EC ein effektives Werkzeug ist, um konkrete Verhaltensänderungen im Arbeitsumfeld zu fördern. Die Meta-Analyse von Cannon-Bowers et al. (2023) untermauert diese Beobachtung und lieferte zusätzliche Befunde für den erfolgreichen Transfer von Gelernten Inhalten aus dem Coaching in den Arbeitsalltag.

2.3.4. Die Ergebnisebene

Die letzte Ebene im Kirkpatrick-Modell ist die Ergebnisebene. Diese Ebene bietet eine umfassende Bewertung des Erfolgs von EC, indem sie sowohl Ergebnisse auf der Ebene der Organisation als auch die individuellen Auswirkungen des Coachings misst (Kirkpatrick 1959; 1994; Lacarenza et al. 2017). Durch die Kombination quantitativer und qualitativer Indikatoren, lässt sich der tatsächliche Nutzen des Coachings für die Organisation, die Coachees und die Coaches selbst darstellen (Albizu et al. 2019). Die Ergebnisse auf der Organisationsebene beschreiben die quantitativen und qualitativen Verbesserungen, die das Coaching auf die Gesamtleistung und den Erfolg der Organisation hatte (Lacarenza et al. 2017). Ergebnisse auf der Ebene der Coachees enthalten die individuellen Verbesserungen in Leistung, Wohlbefinden, Karriereentwicklung und persönlichen Zielen, die durch das Coaching erzielt wurden (Lacarenza et al. 2017; Albizu et al. 2019). Diese Ergebnisse umfassen sowohl messbare Leistungsverbesserungen als auch qualitative Verbesserungen in Bereichen wie Selbstbewusstsein und berufliche Zufriedenheit (Seay & Muscarella 2024). Wang et al. (2021) konnten so beispielsweise zeigen, dass sich Coaching-Maßnahmen, die auf psychologisch

fundierten Coaching-Konzepten basieren, signifikant auf die Zielerreichung und die Selbstwirksamkeit der Coachees auswirken. Die Meta-Analysen von Theeboom et al. (2014), Jones et al. (2016) und De Haan & Nilsson (2023) lieferten ähnliche Ergebnisse. In jeder dieser Analysen konnten Beweise gefunden werden, die zeigen, dass sich EC signifikant auf die Arbeitsleistung der Coachees auswirkt.

2.4. Hypothesen

Auf der Grundlage der dargestellten Zusammenhänge lässt sich erwarten, dass sich EC durch die beschriebenen Wirkfaktoren, signifikant auf die vier Ebenen von Kirkpatrick (1959; 1994) auswirkt:

Hypothese 1: Executive Coaching geht mit einem positiven Effekt auf die Reaktion der Coachees einher.

Hypothese 2: Executive Coaching geht mit einem positiven Effekt auf die Lernerfolge der Coachees einher.

Hypothese 2.1: Executive Coaching geht mit einem positiven Effekt auf die kognitiven Lernerfolge der Coachees einher.

Hypothese 2.2: Executive Coaching geht mit einem positiven Effekt auf die affektiven Lernerfolge der Coachees einher.

Hypothese 2.3: Executive Coaching geht mit einem positiven Effekt auf die psychomotorischen Lernerfolge der Coachees einher.

Hypothese 3: Executive Coaching geht mit einem positiven Effekt auf den Transfer des Gelernten in den Arbeitsalltag einher.

Hypothese 3.1: Executive Coaching geht mit einem positiven Effekt auf den Transfer kognitiver Lernerfolge in der Arbeitsalltag einher.

Hypothese 3.2: Executive Coaching geht mit einem positiven Effekt auf den Transfer affektiver Lernerfolge in der Arbeitsalltag einher.

Hypothese 3.3: Executive Coaching geht mit einem positiven Effekt auf den Transfer psychomotorischer Lernerfolge in der Arbeitsalltag einher.

Hypothese 4: Executive Coaching geht mit einem positiven Effekt auf die Ergebnisse gemessen auf der Ebene der Organisation & auf der Ebene des Coachee einher.

Hypothese 4.1 Executive Coaching geht mit einem positiven Effekt auf die Ergebnisse der Organisationsebene einher.

Hypothese 4.2: Executive Coaching geht mit einem positiven Effekt auf die Ergebnisse der Coachee-Ebene einher.

3 Moderatoren

Ergänzend zur Untersuchung der generellen Wirksamkeit von EC sollen in dieser Studie außerdem drei potentielle Moderatoren untersucht werden: der Coaching-Ansatz, die Anzahl der Coaching-Sessions und das Coaching-Format (Online vs. Face-to-Face).

3.1. Coaching-Ansätze

In Punkt 2.3 wurde bereits ausführlich auf die verschiedenen Wirkfaktoren im Coachingprozess eingegangen. Die beschriebenen Faktoren können erklären, warum unterschiedliche Coaching-Ansätze dennoch zu ähnlichen Ergebnissen führen (Greif et al. 2018; Behrendt & Greif 2018; Wang et al. 2021). Unabhängig vom verwendeten Coaching-Konzept werden spezifische Erfolgsfaktoren – wie etwa die Ressourcenaktivierung oder die Coachingbeziehung – aktiviert, die dabei helfen den Coachingprozess zum gewünschten Ergebnis zu führen (Greif et al. 2018; Behrendt & Greif 2018). Diese Annahme deckt sich auch mit den Ergebnissen aus der Meta-Analyse von Wang et al. (2021). Die Autoren konnten zeigen, dass psychologisch fundierte Coaching-Ansätze einen positiven Effekt auf die Selbstwirksamkeit und die Arbeitsleistung von Coachees haben können, jedoch konnte kein signifikanter Unterschied zwischen den verwendeten Coaching-Ansätzen beobachtet werden (Wang et al. 2021). Stattdessen wurde festgestellt, dass ein integrativer Ansatz, der mehrere Modelle kombiniert, die besten Ergebnisse erzielte (Wang et al. 2021). In der alltäglichen Arbeit von Coaches ist es selten der Fall, dass ausschließlich ein spezifischer Coaching-Ansatz verwendet wird (Greif et al. 2018). Coaching kann vielmehr als dynamischer Prozess verstanden werden, bei dem der Coach auf unterschiedliche Methoden zurückgreift, um sich an die individuellen Bedürfnisse des Coachees anzupassen (Greif et al. 2018).

Auch wenn aufgrund der bisherigen Forschungsergebnisse nicht davon auszugehen ist, dass es signifikante Unterschiede zwischen den einzelnen Coaching-Ansätzen gibt, stellt sich dennoch die Frage, ob verschiedene Ansätze in bestimmten Kontexten zu besseren oder schlechteren Ergebnissen führen können (Athanasopoulou und Dopson 2018; Lai und Palmer 2019). Für die Coaching-Praxis kann es von großem Nutzen sein, besser zu verstehen, ob spezifische Aspekte oder Ebenen des Coaching-Prozesses stärker von bestimmten Ansätzen profitieren als andere. Um diese Frage zu beantworten, soll in der vorliegenden Masterarbeit untersucht werden, ob bestimmte Coaching-Ansätze unterschiedlich auf die vier Ebenen des Kirkpatrick-Modells wirken.

In Anlehnung an die Untersuchung von Wang et al. (2021) sollen folgende psychologisch fundierten Coachingkonzepte untersucht werden: das GROW-Modell, Positiv-psychologisches Coaching, Lösungsorientiertes Coaching (SFC) und Kognitiv-Behaviorales Coaching (CBC). Diese Ansätze wurden aufgrund ihrer weiten Verbreitung in der Praxis sowie ihrer theoretischen Fundierung ausgewählt (Greif et al. 2018; Wang et al. 2021).

3.1.1. Das GROW-Modell

Das GROW-Modell ist eines der am weitesten verbreiteten Coaching-Modelle und bildet die Grundlage vieler Coaching-Prozesse (Greif et al. 2018). „GROW“ ist ein Akronym und steht für „Goal setting“, „Reality“, „Options“ und „Will“. Das Modell bietet eine einfache, aber effektive Struktur, um klare Ziele zu setzen, Handlungsoptionen zu entwickeln und schließlich konkrete Maßnahmen abzuleiten (Greif et al. 2018; Wang et al. 2021). In der ersten Phase legen Coach und Coachee, mit Hilfe der SMART-Kriterien, spezifische, messbare, realistische und klar terminierte Ziele fest. Im zweiten Schritt wird die gegenwärtige Situation des Coachees analysiert, um einen realistischen Eindruck davon zu bekommen, wo der Coachee im Hinblick auf sein zuvor festgelegtes Ziel steht. Der dritte Schritt besteht darin, verschiedene Handlungsoptionen und Strategien zu erarbeiten, die der Coachee nutzen kann, um sein Ziel zu erreichen. Der letzte Schritt beinhaltet die Ausarbeitung von konkreten Maßnahmen und die Erstellung eines Umsetzungsplan zu erstellen, der dem Coachee aufzeigt, welche Schritte als Nächstes unternommen werden müssen (Greif et al. 2018; Wang et al. 2021).

3.1.2. Positiv-Psychologisches Coaching

Positiv-psychologisches Coaching basiert auf den Prinzipien der Positiven Psychologie, die von Martin Seligman und Mihaly Csikszentmihalyi in den späten 1990er Jahren begründet wurde (Greif et al. 2018). Der Schwerpunkt dieses Ansatzes liegt in der Förderung von Wohlbefinden, Stärken, positiven Emotionen und von den Bedingungen, die es Individuen ermöglichen, sich weiterzuentwickeln (Greif et al. 2018). Das bedeutet, dass sich während des Coachingprozesses weniger auf das Bearbeiten von Problemen oder Defiziten konzentriert wird, sondern vielmehr daran gearbeitet wird, die vorhandenen Stärken und Ressourcen des Coachee zu fördern (Greif et al. 2018; Wang et al. 2021).

3.1.3. Lösungsorientiertes Coaching

Lösungsorientiertes Coaching (SFC) ist ein Coaching-Ansatz, der sich auf die Erreichung von konkreten Ergebnissen konzentriert. Der Fokus liegt ganz klar auf der Erarbeitung von Lösungen und konkreten Ergebnissen, anstatt auf der Analyse von Problemen und deren Ursachen (Greif et al. 2018). Im ersten Schritt wird mit dem Coachee zusammen ein klares, zukünftiges Ziel definiert. Anschließend werden vergangene Erfolge analysiert, um positive Muster oder Ressourcen zu identifizieren, die bei der Erreichung der gesetzten Ziele hilfreich sein können. Im nächsten Schritt werden dann konkrete Handlungsschritte entwickelt.

Schließlich wird der Fortschritt kontinuierlich bewertet und gegebenenfalls angepasst, um sicherzustellen, dass das Ziel erreicht werden kann (Greif et al. 2018; Wang et al. 2021).

3.1.4. Kognitiv-Behaviorales Coaching

Kognitiv-behaviorales Coaching (CBC) basiert auf den Prinzipien der kognitiven Verhaltenstherapie und zielt darauf ab, dysfunktionale Denkmuster und Verhaltensweisen zu identifizieren und zu verändern (Greif et al. 2018). Im Coaching-Prozess liegt der Fokus auf der Analyse der Verbindung zwischen aktivierenden Ereignissen, Überzeugungen und emotionalen Konsequenzen (Greif et al. 2018). Das Ziel des Coachings ist es irrationale Überzeugungen zu identifizieren und durch positivere verhaltensbezogene Denkweisen zu ersetzen (Wang et al. 2021). Dadurch können stabilere Verhaltensweisen etabliert werden, die dem Coachee dabei helfen seine beruflichen und privaten Ziele zu erreichen (Greif et al. 2018).

Basierend auf der bisherigen Forschungslage gibt es keine eindeutig theoriegeleitete Hypothese, die die spezifischen Wirkungen der beschriebenen Ansätze auf die unterschiedlichen Ebenen im Kirkpatrick-Modell vorhersagen könnte. Daher wurde in dieser Studie ein explorativer Ansatz gewählt, um zu untersuchen, ob und in welchem Ausmaß der Coaching-Ansatz die vier Ebenen des Kirkpatrick-Modells beeinflusst. Diese explorative Untersuchung soll neue Erkenntnisse über mögliche Moderationseffekte liefern und so die Grundlage für eine theoriegeleitete Hypothesenbildung schaffen.

3.2. Anzahl der Coaching-Sitzungen

Inwiefern sich die Anzahl der durchgeführten Coaching-Sitzungen auf die Wirksamkeit von EC auswirkt, wurde in der wissenschaftlichen Literatur bereits mehrfach untersucht (Nicolaus et al. 2023). Allerdings mit widersprüchlichen Ergebnissen (Theeboom et al. 2014; Sonesh et al. 2015; Nicolaus et al. 2023). So beobachteten Nicolaus et al. (2023) in ihrer Meta-Analyse, dass die Anzahl der Coaching-Sitzungen keinen signifikanten Einfluss auf die Wirksamkeit von EC hat. Dieses Ergebnis deutet darauf hin, dass die Qualität eine wichtigere Rolle spielt als die Quantität. Im Gegensatz dazu konnte in früheren Meta-Analysen beobachtet werden, dass sich die Anzahl der durchgeführten Coaching Sitzungen positiv auf die Wirksamkeit des Coachings auswirkt (Theeboom et al 2014; Sonesh et al. 2015). Die Ergebnisse von Sonesh et al. (2015) deuten darauf hin, dass es einen bestimmten Punkt gibt, bis zu dem zusätzliche Coachingeinheiten zu einer Steigerung der Wirksamkeit führen. Diese Überlegung deckt sich mit der Theorie des abnehmenden Grenznutzens. Diese Theorie besagt, dass der Nutzen, den eine zusätzliche Einheit einer Maßnahme (z.B. eine weitere Coaching-Sitzung) bringt, ab einem bestimmten Punkt abnimmt. Übertragen auf den Coachingkontext könnte dies bedeuten, dass eine bestimmte Mindestanzahl an Sitzungen

erforderlich ist, um die volle Wirkung der durchgeführten Maßnahmen zu entfalten. Zusätzliche Sitzungen über diesen Punkt hinaus würden demnach nur noch einen geringen oder gar keinen zusätzlichen Nutzen mehr bringen. Entsprechend lässt sich folgende Hypothese ableiten:

Hypothese 5: Die Anzahl der durchgeführten Coaching-Sitzungen hängt positiv mit der Wirksamkeit des Executive Coachings zusammen.

3.3. Coaching-Format

Die Untersuchung des Formats, in dem EC durchgeführt wird, ist angesichts der zunehmenden Digitalisierung der Arbeitswelt von erheblicher Bedeutung (De Haan 2021). In den letzten Jahren hat sich die Nutzung virtueller Coaching-Formate durch technologische Fortschritte und die Globalisierung von Unternehmen stark verbreitet (Bajpai 2024). Trotz der praktischen Vorteile des Online-Coachings, wie etwa der erhöhten Flexibilität und Zugänglichkeit, stellt sich die Frage, ob diese Formate – in Bezug auf die Effektivität – mit traditionellen Face-to-Face-Coachings mithalten können (Lacarenza et al. 2017; De Haan 2021; Auer et al. 2022). Online-Coaching bezeichnet eine internetgestützte Form des Coachings, bei der Videokommunikationskanäle genutzt werden, um den Coaching-Prozess ortsunabhängig zu gestalten (Geißler 2018). Diese Methode eröffnet Coach und Coachee die Möglichkeit, flexibel und effektiv zusammenzuarbeiten, ohne räumliche Nähe oder direkten persönlichen Kontakt. Befunde aus der aktuellen Forschung sprechen dafür, dass beide Formate zu positiven Coaching-Ergebnissen führen können (Jones et al. 2016; Auer et al. 2022). Allerdings können die non-verbale Hinweise in computervermittelten Kommunikationen, welche in Face-to-Face Kommunikationen vorhanden sind, fehlen. Dies kann die Qualität und die Interpretation der Interaktion zwischen den Parteien negativ beeinflussen, was wiederum die Entwicklung einer funktionierenden Arbeitsbeziehung zwischen Coach und Coachee beeinträchtigen könnte (Walther et al. 2015; De Haan et al. 2019; De Haan 2021). Entsprechend könnte Online-Coachings die nötige Tiefe und Qualität fehlen, um eine transformative und nachhaltige Veränderung im Klienten auszulösen. Im Rahmen dieser Studie soll daher folgende Hypothese überprüft werden:

Hypothese 6: Face-to-Face Executive Coachings führen zu größeren Effekten auf die Reaktionen der Coachees, zu besseren Lernergebnissen, einem höheren Transferverhalten und besseren Ergebnissen als Online-Coachings.

4 Methodik

Mit der Hilfe von Meta-Analysen lassen sich die verfügbaren Ergebnisse aus verschiedenen Primärstudien zu einer spezifischen Fragestellung empirisch

zusammenfassen. Die Berechnung der individuellen Effektgrößen aus den Ergebnissen der Primärstudien ermöglicht eine systematische Zusammenfassung relevanter Daten. Auf diese Weise kann die Stärke und Konsistenz eines Effekts, über mehrere Studien hinweg, umfangreich bewertet werden (Borenstein et al. 2009). Meta-Analysen folgen einem standardisierten Ablauf, der nach der Formulierung der Forschungsfrage und der relevanten Variablen mit einer umfassenden Literatursuche beginnt. Anschließend erfolgt die Auswahl der Studien basierend auf festgelegten Einschluss- und Ausschlusskriterien. Nach der Datenextraktion und der Beurteilung der Qualität der Studien werden die Ergebnisse aggregiert und statistisch analysiert (Harrer et al. 2021)

Die vorliegende Meta-Analyse untersucht die Wirksamkeit von EC anhand der vier Ebenen des Kirkpatrick-Modells (Reaktion, Lernen, Transfer und Ergebnisse). Ziel der Analyse ist es, den Einfluss von EC auf die verschiedenen Ebenen des Kirkpatrick-Modells zu quantifizieren und mögliche Moderatoren zu identifizieren. Das Vorgehen orientiert sich an den Prinzipien der systematischen Literaturreviews und Meta-Analysen nach dem PRISMA-Statement (Moher et al., 2009). Zur Berechnung der Effektgrößen und statistischen Analysen wurde die Software RStudio mit den Paketen metafor (Viechtbauer, 2015) verwendet. Die finale Analyse folgte einem dreistufigen Meta-Analyse-Modell, um Abhängigkeiten innerhalb der Studien korrekt abzubilden und mögliche Moderatoreffekte zu untersuchen.

4.1. Literaturrecherche und Suchstrategie

Die Literatursuche wurde in den Datenbanken PsychInfo und ProQuest durchgeführt. Insgesamt wurden 904 Treffer identifiziert, davon 593 in PsychInfo und 311 in ProQuest. Zur Identifikation relevanter Studien wurde folgender Suchterm verwendet: ("executive coaching" OR "leadership coaching" OR "managerial coaching" OR "business coaching" OR "developmental coaching") AND (effectiveness OR outcome OR impact OR influence OR evaluation) AND (randomized control trial OR RCT). Zur Minimierung irrelevanter Ergebnisse wurde die Suche auf Peer-Reviewed Artikel, Dissertationen, Buchkapitel und Journalartikel aus den Jahren zwischen 2012 und 2024 beschränkt. Zusätzlich zur Datenbanksuche wurden die Referenzlisten relevanter Arbeiten durchsucht, um weitere potenzielle Studien zu identifizieren.

4.2. Literaturauswahl: Einschluss- und Ausschlusskriterien

Folgende Ein- bzw. Ausschlusskriterien wurden für die Auswahl relevanter Studien festgelegt (siehe Tabelle 1): Es wurden nur Studien in die Meta-Analyse aufgenommen, welche (1) EC als unterstützende und kollaborative Beziehung zwischen einem Klienten und einem professionellen Coach, definiert haben; (2) Die beschriebene Coaching-Intervention muss in einem eins-zu-eins Format stattfinden und sich auf die Festlegung gemeinsamer Ziele

und Handlungen konzentrieren, mit dem Ziel, die berufliche Leistung oder das persönliche Wachstum des Klienten zu verbessern (Kilburg 1996); (3) ausreichende statistische Daten liefern, um standardisierte Effektgrößen berechnen zu können; (4) auf Englisch oder Deutsch verfasst wurden; (5) die Wirksamkeit eines EC-Programms untersuchten, das von einem externen Coach durchgeführt wurde; (6) in Form einer randomisierten oder quasiexperimentellen Kontrollstudie durchgeführt wurde und Pre- und Post-Coaching Daten der Kontroll- und Experimentalgruppe zurückmelden; (7) mindestens eine Ergebnisvariable untersucht haben, welche sich einer der vier Ebenen von Kirkpatrick zuordnen lässt; (8) zwischen 2012 & 2024 veröffentlicht wurden.

Nach dem Titel und Abstract -Screening der 904 ursprünglichen Treffer, blieben noch 52 potenziell relevante Studien übrig (34 aus PsychInfo und 18 aus ProQuest). Diese Studien wurden im nächsten Schritt einer Volltextanalyse unterzogen. In der Volltextanalyse wurden fünf Studien identifiziert, welche in die finale Meta-Analyse aufgenommen wurden. 47 Studien wurden aufgrund fehlender Daten oder einem unpassenden Studiendesign ausgeschlossen. Zusätzlich zu den fünf verbliebenen Studien wurden zwölf zusätzliche Studien aus den Referenzlisten relevanter Studien (Nicolaus et al. 2023, Wang et al. 2021, De Haan & Nilsson 2023 & Grover & Furnham 2016) in die finale Meta-Analyse aufgenommen. Insgesamt wurden 17 individuelle Studien in die Meta-Analyse aufgenommen (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1

Flußdiagramm zur Literatursuche und -auswahl

Anmerkung. k = Anzahl der individuellen Studien

Tabelle 1
PICOSS-Kriterien

PICOSS-Kriterien	
Population	Angestellte oder Führungskräfte, die an einem Executive Coaching teilnahmen
Intervention	1 zu 1 Executive Coaching mit einem externen Coach
Comparator	Kontrollgruppen oder Vergleichsgruppen ohne Coaching oder mit alternativen Interventionen.
Outcome	Messbares Ergebnis auf einer der vier Ebenen des Kirkpatrick-Modells
Study Design	Randomisierte und quasiexperimentelle Kontrollstudien
Setting	Unternehmenskontext

4.3. Kodierung und Datenextraktion

Die Kodierung der Daten wurde ausschließlich vom Verfasser selbst durchgeführt. Aufgrund begrenzter zeitlicher und finanzieller Ressourcen war es im Rahmen dieser Masterarbeit nicht möglich, zusätzliche Personen für die Kodierung hinzuzuziehen.

Folgende Daten wurden aus den finalen 17 Studien extrahiert: Name des Autors, Titel, Referenz, Studiendesign, Publikationsjahr sowie, die Population (z.B. Führungskräfte, oder Geschäftsführende), die Stichprobengröße und die demographischen Merkmale der Teilnehmenden (Alter und Geschlechterverteilung). Jedem Bericht wurde eine eindeutige Identifikationsnummer (ID) zugeteilt (report_ID). Zusätzlich wurde für jede in einem Bericht durchgeführte Untersuchung eine eindeutige Studien ID erstellt (study_ID). Für die jeweilige Stichprobe, die innerhalb einer Studie untersucht wurde, wurde eine Stichproben ID erstellt (sample_ID) und jede gemessene Ergebnisvariable wurde einer eindeutigen Effekt ID zugeordnet (outcome_ID). Jede erfasste Ergebnisvariable wurde sorgfältig einer der vier Ebenen des Kirkpatrick-Modells zugeordnet (Reaktions-, Lern-, Transfer- & Ergebnisebene). Für die Lern-, Transfer- und Ergebnisebene wurde eine weitere Kategorisierung

vorgenommen, um die spezifischen Aspekte dieser Ebenen detaillierter abbilden zu können. Ergebnisvariablen, welche der Lern- oder Transferebene zugeordnet wurden, wurden zusätzlich einer von drei Unterkategorien zugeteilt. *Affektives Lernen*: Hierbei werden Veränderungen in der Einstellung oder Motivation der Coachees erfasst. *Kognitives Lernen*: Diese Kategorie bezieht sich auf den Erwerb von Wissen, das die Coachees während des Coachings erwerben konnten. *Psychomotorisches Lernen*: In dieser Kategorie werden die praktischen Fähigkeiten bewertet, die die Coachees durch das Coaching entwickeln. *Affektiver Transfer*: Diese Kategorie erfasst den Transfer von Emotionen oder Einstellungen in den beruflichen Alltag. *Kognitiver Transfer*: Diese Unterkategorie misst den Transfer von erworbenem Wissen in die Praxis. *Psychomotorischer Transfer*: Hier wird bewertet, wie effektiv die im Coaching erlernten praktischen Fähigkeiten im beruflichen Kontext angewendet werden. *Ergebnisse auf der Coachee-Ebene*: Hierbei werden die Auswirkungen des Coachings auf den Coachee selbst erfasst. *Ergebnisse auf der Ebene der Organisation*: Diese Kategorie bezieht sich auf die Auswirkungen des Coachings auf die Organisation, in der der Coachee aktiv ist. Um die Ergebnisvariablen aus den einzelnen Studien zuverlässig zu den jeweiligen Kirkpatrick-Ebenen und Unterkategorien zuordnen zu können, wurde eine Zuordnungshilfe erstellt (siehe Anhang 1). Die Zuordnungskriterien stammen aus den Überlegungen und Papieren von: Anderson & Anderson 2005, Lacarenza et al. 2017, Albizu et al. 2019 und Seay & Muscarella 2024). Darüber hinaus wurden Coachingbezogene Variablen erfasst, darunter der Coaching-Ansatz (Positiv-psychologisches Coaching, GROW-Modell, Lösungsorientiertes Coaching, Kognitiv-behaviorales Coaching & Mixed-Ansatz), das Format des Coachings (Face-to-Face vs. Online) und die Anzahl der Sitzungen. Damit die in den einzelnen Studien beschriebenen Coaching-Ansätze zuverlässig zu den beschriebenen Kategorien zugeteilt werden konnten, wurde eine Einordnungshilfe erstellt (siehe Anhang 2 & 3). Wenn der beschriebene Coaching-Ansatz keiner der Auswahlkategorien eindeutig zugeteilt werden konnte, dann wurde dieser der Ausweichkategorie „Mixed“ zugeordnet.

Da es in den Primärstudien häufig mehrere relevante Effektgrößen pro Studie gibt, die aus denselben Stichproben stammen, wurde eine Abhängigkeit der Effektgrößen angenommen. Viele der kodierten Studien berichteten mehrere Effektgrößen, die verschiedenen Kirkpatrick-Ebenen zugeordnet werden konnten. Um die Abhängigkeiten zwischen den Effektgrößen angemessen abbilden zu können, wurde ein drei-Level Meta-Analyse-Modell verwendet. Die erste Ebene des Modells bildet die einzelnen aggregierten Effektgrößen aus den Studien ab. Die zweite Ebene repräsentiert die Variabilität innerhalb der Studien. Auf ihr werden die Effektgrößen innerhalb der gleichen Studien genestet. Die letzte Ebene bildet die studienübergreifenden Unterschiede ab und repräsentiert die Heterogenität zwischen den Studien.

4.4. Berechnung der Effektgrößen

Zur Berechnung der Effektgrößen wurden die Mittelwerte, Standardabweichungen und Stichprobengrößen der Kontroll- und Experimentalgruppen sowohl vor als auch nach der Coachingintervention extrahiert. Anschließend wurde Cohen's d auf Basis der kodierten Daten berechnet, indem der Mittelwert der Kontrollgruppe vom Mittelwert der Behandlungsgruppe abgezogen und durch die gepoolte Standardabweichung geteilt wurde. Schließlich wird das berechnete *Cohen's d* mit Hilfe einer Korrekturformel in *Hedges' g* umgewandelt, was die Verzerrung bei kleineren Stichproben korrigiert. Ebenso wurden statistische Kennwerte wie t-Werte, F-Werte oder Korrelationsmetriken extrahiert, welche später in Cohen's d bzw. Hedge's g umgerechnet wurden. In Fällen, in denen das Vorzeichen der Effekte umgekehrt werden musste, wurde dies entsprechend angepasst. Zusätzlich wurde die Varianz jeder Effektgröße berechnet, um die Heterogenität der Studien zu bewerten.

4.5. Statistische Methode, Synthese und Analyse der Daten

In der vorliegenden Meta-Analyse wurde ein Multilevel-Random-Effekt-Modell verwendet, um die Aggregation der Effektgrößen der einzelnen Primärstudien durchzuführen und Moderationseffekte zu untersuchen. Das Random-Effekt-Modell wurde gewählt, da es davon ausgeht, dass die wahren Effekte, die den Studien zugrunde liegen, nicht identisch sind, sondern aus einer Verteilung stammen, die zwischen den Studien variiert. Dieses Modell erlaubt es, unterschiedliche Effektgrößen zwischen den Studien zu berücksichtigen und die Aggregation zu einem Gesamteffekt als Schätzung des Mittelwertes dieser verteilten Effekte vorzunehmen (Borenstein et al., 2009).

Eine besondere Herausforderung bei der vorliegenden Meta-Analyse bestand darin, dass in vielen Primärstudien mehrere für die Analyse relevante Effektgrößen berichtet wurden. Dies führte zu einer potenziellen Abhängigkeit der Effektgrößen, da dieselben Teilnehmenden für mehrere Ergebnisvariablen herangezogen wurden. Um dieser Abhängigkeit entgegenzuwirken, wurde ein drei-Level Meta-Analyse-Modell eingesetzt. Dieses Modell erhöht die statistische Power und bietet den Vorteil, dass alle relevanten Effektgrößen einer Studie in die Analysen einfließen können (Assink & Wibbelink, 2016). Das Modell berücksichtigt drei Varianzkomponenten: Die erste Ebene des Modells bildet die einzelnen aggregierten Effektgrößen aus den Studien ab (Level 1). Die zweite Ebene repräsentiert die Variabilität innerhalb der Studien, auf ihr werden die Effektgrößen innerhalb der gleichen Studien genestet (Level 2). Die letzte Ebene bildet die studienübergreifenden Unterschiede ab und repräsentiert die Heterogenität zwischen den Studien (Level 3).

Zur Vorbereitung der Daten für die Analyse wurden die aus den 17 finalen Studien extrahierten Variablen zunächst gesichtet und auf Vollständigkeit überprüft. In Fällen, in denen

Studien keine exakten Angaben zur durchschnittlichen Anzahl der Coaching-Sitzungen lieferten, sondern lediglich eine Spanne (z.B. "zwischen vier und sechs Sitzungen"), wurden diese Daten nicht in die Analyse einbezogen. Solche Werte wurden als NA (not available) markiert und von weiteren Analysen ausgeschlossen. Dieser Ansatz verhinderte mögliche Verzerrungen, die durch ungenaue oder unvollständige Angaben entstehen könnten.

Zur Synthese der Ergebnisse wurde die `rma.mv`-Funktion aus dem `metafor`-Paket in R verwendet, um die dreistufige Struktur der Daten korrekt abzubilden. Die Restricted Maximum Likelihood (REML)-Methode wurde eingesetzt, um robuste Schätzungen der Varianzkomponenten zu erhalten, da diese Methode Verzerrungen bei kleineren Stichproben minimiert. Jede Effektgröße erhielt eine individuelle `outcome_ID`, und jede Studie eine `report_ID`, um die Mehr-Ebenen-Struktur der Daten darzustellen.

Zur Untersuchung der Heterogenität wurden die Q-Statistik und die Varianzkomponente σ^2 zwischen und innerhalb der Studien herangezogen. Die Q-Statistik bewertet die Homogenität der Effektgrößen und prüft, ob die Varianz zwischen den Studien größer ist, als es durch den Stichprobenfehler allein zu erwarten wäre (Cochran, 1954; Harrer et al. 2021). Ein signifikanter Q-Wert weist darauf hin, dass die Effektgrößen über die Studien hinweg variieren. σ^2 auf Level 1 beschreibt die Varianz innerhalb der Studien, während σ^2 auf Level 2 die Varianz zwischen den Effektgrößen innerhalb der gleichen Studie darstellt. Das Betrachten von σ^2 auf den beiden Ebenen ermöglicht eine differenzierte Analyse der Heterogenität, liefert Einblicke in die verschiedenen Quellen der Variabilität und hilft, genauere und fundiertere Schlussfolgerungen aus den aggregierten Daten zu ziehen. Diese Metriken sind entscheidend, um die Streuung der Effektgrößen zu quantifizieren und festzustellen, ob und in welchem Ausmaß zwischen- und innerhalb-studienbezogene Unterschiede existieren, die in der weiteren Analyse und Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt werden müssen. Zur Überprüfung des Publication Bias wurde eine visuelle Inspektion der Ergebnisse mit der Hilfe eines Funnel-Plots durchgeführt. Ergänzend wurde der Egger-Test verwendet, um mögliche Asymmetrien im Funnel-Plot zu identifizieren (Harrer et al. 2021).

Um mögliche Ursachen der Heterogenität zu untersuchen, wurden mehrere Meta-Regressionen mit einem der-Level Random-Effekt-Modell durchgeführt. Dabei wurden verschiedene Einflussfaktoren, wie der Coaching-Ansatz, die Anzahl der Sitzungen und das Format des Coachings (Face-to-Face vs. Online) als Prädiktoren getestet. Zur Durchführung der Moderatorenanalysen wurden zwei verschiedene Ansätze verwendet. Bei kategorialen Prädiktoren wurden zuerst Dummy-Variablen kodiert, die anschließend entweder mit einer festgelegten Referenzkategorie verglichen oder isoliert betrachtet wurden. Für kontinuierliche Prädiktoren erfolgte der Vergleich hingegen stets anhand einer festgelegten Referenzkategorie, um deren Einfluss auf die Gesamteffekte zu bewerten.

Zusätzlich wurde eine Power-Analyse durchgeführt, um die erforderliche Anzahl an Studien zu ermitteln, die nötig ist, um mit einer Power von 80% eine Effektgröße von $d = 0,20$ nachzuweisen. Die Analyse ergab, dass mindestens 27 Studien erforderlich sind, um dieses Ziel zu erreichen.

Die Ergebnisse der drei-Level Random-Effekt Meta-Regressionen wurden in tabellarischer Form dargestellt, wobei die individuellen Effektgrößen der Moderatorstufen, die Konfidenzintervalle, der F -Test auf Moderatoren und die Heterogenitätswerte aufgelistet wurden (vgl. Tabelle 3 bis 7). Tabelle 3 zeigt die Ergebnisse mit den Kirkpatrick-Ebenen als Moderatoren, wobei für die Lern- und Transferebene zusätzlich die Unterkategorien als Moderatoren betrachtet wurden. Tabelle 4 zeigt die Ergebnisse, drei-Level Random-Effekt Meta-Regression mit den Prädiktoren Coaching-Ansatz, Format und Anzahl der Sitzungen. In den folgenden drei Tabellen werden diese Prädiktoren isoliert für die Lernebene (Tabelle 5), die Transferebene (Tabelle 6) und die Ergebnisebene (Tabelle 7) dargestellt. Um die Effektgrößen der einzelnen Studien im Vergleich zum Gesamteffekt anschaulich darzustellen, wurden die Ergebnisse der Analyse in einem Forest Plot visualisiert (Abbildung 2).

5 Ergebnisse

Ein Random-Effects Modell wurde an die drei-Level Struktur der Daten angepasst. Die Heterogenität wurde unter Verwendung des Restricted Maximum-Likelihood-Schätzers (Viechtbauer, 2005) geschätzt. Neben dem Schätzwert von σ^2_1 (zwischen den Studien) und σ^2_2 (innerhalb der Studien) wird der Q -Test zur Überprüfung der Heterogenität (Cochran, 1954) berichtet. Zusätzlich wird auch ein Prädiktionsintervall für die wahren Ergebnisse angegeben (Riley et al., 2011). Studentisierte Residuen und Cook's Distanzen wurden verwendet, um die Daten nach Ausreißern zu kontrollieren und zu prüfen, ob besonders einflussreiche Studien/Effekte in dem Modell vorliegen (Viechtbauer & Cheung, 2010). Studien mit einem studentisierten Residuum, das größer ist als das $100 \times (1-0.05/(2 \times k))$ -te Perzentil einer Standardnormalverteilung, werden als potenzielle Ausreißer betrachtet (z.B. unter Verwendung einer Bonferroni-Korrektur mit einem zweiseitigen $\alpha = 0.05$ für k Studien, die in der Meta-Analyse eingeschlossen wurden). Studien mit einer Cook's Distanz, die größer ist als der Median plus sechsmal die Interquartilsdifferenz der Cook's Distanzen, werden als einflussreich betrachtet. Der Rangkorrelationstest (Begg & Mazumdar, 1994) und der Regressions-Test (Sterne & Egger, 2005), der den Standardfehler der beobachteten Ergebnisse als Prädiktor verwendet, werden genutzt, um eine Trichterplot-Asymmetrie zu überprüfen. Die Analyse wurde mit R (Version 4.4.1) (R Core Team, 2020) und dem metafor-Paket (Version 4.6.0) (Viechtbauer, 2010) durchgeführt.

5.1. Studienbeschreibungen

Insgesamt umfasst diese Meta-Analyse $k = 46$ Effektgrößen, die aus $k' = 17$ individuellen Studien extrahiert wurden. Die eingeschlossenen Studien wurden zwischen 2012 und 2024 veröffentlicht und weisen eine durchschnittliche Stichprobengröße von 103,8 Personen auf. 28 ($k' = 8$) der insgesamt 46 Effektgrößen stammen aus quasiexperimentellen Kontrollstudien, während 18 ($k' = 9$) Effektgrößen aus randomisierten Kontrollstudien stammen. Der Anteil an Frauen lag bei 54,4%, und die durchschnittliche Anzahl der durchgeführten Coaching-Sitzungen betrug 6,4 mit einem Minimum von vier und einem Maximum von 10 Sitzungen. 33 ($k' = 12$) der insgesamt 46 Effektgrößen wurden aus den Daten von qualitativen Selbstbewertungsfragebögen berechnet und 13 Effekte ($k' = 5$) wurden auf Basis von Fremdbeurteilungen durch Vorgesetzte oder Kollegen berechnet.

Tabelle 2
Übersicht der Daten

Autor	N	Population	Outcome	Ebene	Sub.-Ebene	Ansatz	Format	Anzahl Sitzungen
Ballesteros-Sánchez et al., 2019	30	Projektleiter	- Kommunikation	Transfer	2	GROW	2	8
			- Führen	Transfer	3			
			- Managen	Transfer	3			
			- Kognitive Fähigkeiten	Lernen	2			
			- Effektivität	Ergebnis	5			
- Professionalität	Lernen	1						
Bozer & Sarros, 2012	52	Führungskräfte und Vorgesetzte	- Arbeitsleistung	Ergebnis	5	CBC	2	7
			- Engagement im Beruf	Transfer	1			
			- Berufszufriedenheit	Transfer	1			
			- Arbeitsleistung	Ergebnis	5			
			- Task Performance	Transfer	3			
Bozer et al. 2012	95	Leitende Angestellte	- Berufszufriedenheit	Transfer	1	MIXED	2	10
			- Aufgabenerfüllung	Transfer	3			
Goff et al. 2015	52	Schulleiter	Entwicklung der Führungsqualität	Transfer	2	GROW	2	7
Ladegard & Gjerde 2014	31	Führungskräfte	Leader-Role Efficacy	Lernen	3	MXED	2	8

Autor	N	Population	Outcome	Ebene	Sub.-Ebene	Format	Format	Anzahl Sitzungen	
Mackie 2014	40	Senior Manager	- Transformationaler Führungsstil	Transfer	2	PP	2	6	
			- Laizzesz-Fairer Führungsstil	Transfer	2				
			- Effektivität	Ergebnis	5				
			- Zufriedenheit	Ergebnis	5				
Mackie 2015	101	Ärzte	- Arbeitsstress	Transfer	1	PP	1	5	
			- Wechselabsichten	Ergebnis	5				
			- Engagement	Transfer	3				
			- Mitgefühl/Compassion	Transfer	2				
			- Selbstwirksamkeit	Ergebnis	5				
			- Arbeitszufriedenheit	Transfer	1				
Moen & Federici 2012	20	Geschäftsführer	- Selbstwirksamkeit	Ergebnis	5	MIXED	2	7	
Nicolau et al. 2024	30	Manager	- Zielerreichung	Ergebnis	5	MIXED	1	4	
Ladegard & Gjerde 2014	31	Führungskräfte	Leader-Role Efficacy	Lernen	3	MXED	2	8	

Autor	N	Population	Outcome	Ebene	Sub.-Ebene	Ansatz	Format	Anzahl Sitzungen
Nieminen et al. 2013	469	Manager	- Führungseffektivität - Einbindung - Beständigkeit - Anpassungsfähigkeit - Mission	Ergebnis Transfer Transfer Transfer Transfer	5 3 3 3 3	GROW	2	5
Nglio de Figueiredo et al. 2018	72	Ärzte	- Anwendung der erworbenen Kenntnisse	Transfer	2	MIXED	2	4
O'Connor & Cavanagh, 2013	102	Führungskräfte	- Psy. Wohlbefinden	Ergebnis	5	CBC	2	8
Osatuke et al., 2017	10	Leitende Angestellte	- Zielerreichung - Unterstützung durch Organisation	Ergebnis Ergebnis	5 4	MIXED	2	4

Autor	N	Population	Outcome	Ebene	Sub.-Ebene	Ansatz	Format	Anzahl Sitzungen
Telle et al., 2016	85	Angestellte	- Krankheitstage	Ergebnis	5	MIXED	2	8
Vidal-Salazar et al., 2012	151	Geschäftsführer ende	- Verständnis der Inhalte - Anwendung der Inhalte - Zufriedenheit mit dem Coaching	Lernen Transfer Reaktion	2 3	SFC	2	
Zanchetta et al. 2020	70	Angestellte	- Zielerreichung - Imposter Syndrom	Ergebnis Lernen	5 1	CBC	2	6

Anmerkung. Outcome = Ergebnisvariablen, die in den jeweiligen Studien untersucht wurden; Ebene = Ebenen aus dem Kirkpatrick-Modell; Sub.-Ebene = Subdimensionen der Lern-, Transfer- & Ergebnisebene; Ansatz = verwendeter Coaching-Ansatz. Für die Spalte Coaching-Ansatz gilt 1 = affektive Lern-/TransferEbene; 2 = kognitive Lern-/TransferEbene; 3 = psychomotorische Lern-/TransferEbene; 4 = Ergebnisse auf der Ebene der Organisation; 5 = Ergebnisse auf der Ebene des Coachee; PP = Positiv-psychologisches Coaching; GROW = GROW-Modell; SFC = Lösungsorientiertes Coaching; CBC = Kognitiv-behaviorales Coaching; Mixed = gemischter Ansatz. Für die Spalte Setting gilt 1 = Online-Coaching; 2 = Face-to-Face Coaching

In Tabelle 2 werden die Daten der kodierten Studien übersichtlich dargestellt. In Bezug auf die Kirkpatrick-Ebenen konnte der Reaktionsebene $k = 1$ Effektgröße aus $k' = 1$ Studie zugeordnet werden. Der Lernebene konnten insgesamt $k = 7$ Effektgrößen aus $k' = 5$ Studien zugeordnet werden. Die Lernebene wurde weiter in die affektive Lernebene mit $k = 4$ Effektgrößen aus $k' = 3$ Studien, die kognitive Lernebene mit $k = 2$ Effektgrößen aus $k' = 2$ Studien und die psychomotorische Lernebene mit $k = 1$ Effektgröße aus $k' = 1$ Studie unterteilt. Der Transferebene wurden insgesamt $k = 21$ Effektgrößen aus $k' = 9$ Studien zugeordnet, wobei $k = 5$ Effektgrößen aus $k' = 3$ Studien der affektiven Transferebene, $k = 6$ Effektgrößen aus $k' = 5$ Studien der kognitiven Transferebene und $k = 10$ Effektgrößen aus $k' = 6$ Studien der psychomotorischen Transferebene zugeordnet wurden. Die Ergebnisebene umfasste insgesamt $k = 17$ Effektgrößen aus $k' = 12$ Studien, wovon $k = 16$ Effektgrößen aus $k' = 12$ Studien Ergebnissen auf der Coachee-Ebene und $k = 1$ Effektgröße aus $k' = 1$ Studie der Ebene der Organisation zugeordnet wurden.

Folgende Daten wurden bezüglich des verwendeten Coaching-Ansatzes erhoben: Dem Positiven-Psychologie Ansatz ebenso wie dem GROW-Ansatz konnten $k = 12$ Effektgrößen aus $k' = 3$ Studien zugeordnet werden. Dem Solution-Focused Coaching-Ansatz konnten $k = 3$ Effektgrößen aus $k' = 1$ Studie zugeordnet werden. 10 Effektgrößen (k) aus $k' = 3$ Studien konnten dem kognitiv-behavioralen Coaching-Ansatz zugeordnet werden und $k = 9$ Effektgrößen aus $k' = 7$ Studien wurden dem gemischten (mixed) Ansatz zugeordnet. In Abbildung 5 (siehe Anhang) wird die Zuordnung der beschriebenen Coaching Intervention für jede Studie näher erläutert.

Insgesamt lagen $k = 39$ Effektgrößen aus $k' = 15$ Studien vor, in denen das Coaching Face-to-Face durchgeführte wurde, während für online durchgeführte Coachings nur $k = 7$ Effektgrößen aus $k' = 2$ Studien analysiert wurden.

5.2. Ergebnisse der Analysen

Insgesamt wurden $k = 46$ Effekte, aus $k' = 17$ Studien in die drei-Level Meta-Analyse einbezogen. Die beobachteten Ergebnisse reichten von -0.46 bis 1.04 , wobei die Mehrheit der Schätzungen positiv war (91%). Die geschätzte durchschnittliche Effektgröße auf Basis des Random-Effects-Modells betrug $\hat{\mu} = 0.36$ (95% CI: $0.24-0.49$, $p < 0.001$). Das in Abbildung 1 dargestellte Forrest-Plot zeigt die beobachteten Ergebnisse und die Schätzungen auf Basis des Random-Effects-Modells.

Abbildung 2
Forrest-Plot

Forest Plot

Laut dem Q -Test scheinen die wahren Ergebnisse heterogen zu sein ($Q(45) = 79.6680$, $p = 0.0011$, $\sigma^2_1 = 32.1\%$, $\sigma^2_2 = 0\%$). Das 95%-Prädiktionsintervall für die wahren Ergebnisse liegt zwischen -0.0084 und 0.7344 . Obwohl das durchschnittliche Ergebnis als positiv geschätzt wird, kann das wahre Ergebnis in einigen Studien tatsächlich negativ sein. Eine Untersuchung der studentisierten Residuen ergab, dass keine der Studien einen Wert größer als ± 3.2670 aufwies, was bedeutet, dass es keine Hinweise auf Ausreißer in diesem Modell gibt. Laut den Cook's Distanzen kann keine der Studien als übermäßig einflussreich angesehen werden. Der Regressions-Test deutete auf eine Trichterplot-Asymmetrie hin ($p = 0.0006$), der Rangkorrelationstest hingegen nicht ($p = 0.1164$).

Abbildung 3

Trichterplot der Schätzungen

5.3. Anmerkungen

Dieser Analysebericht wurde dynamisch für das Modellobjekt „univariate_model“ mit der reporter()-Funktion des metafor-Pakets erstellt. Der Modellaufruf, der zur Anpassung des Modells verwendet wurde, lautete: `rma(yi = o_hedges_g, vi = o_Varianz_g, data = dat.all, slab`

= r_apas, method = "REML"). Dieser Bericht bietet eine Veranschaulichung der Ergebnisse, ist jedoch kein Ersatz für eine sorgfältige Prüfung.

5.4. Analyse der Kirkpatrick-Ebenen

Eine Meta-Regression mit einem drei-Level Random-Effekt Modell wurde verwendet, um den Einfluss der verschiedenen Kirkpatrick-Ebenen (Reaktion, Lernen, Transfer und Ergebnisse) auf EC zu untersuchen. Das Modell berücksichtigt $k = 46$ Effektgrößen aus $k' = 17$ Studien. Die Heterogenität wurde mit dem Restricted Maximum-Likelihood-Schätzer (REML) bestimmt. Die geschätzte Varianz zwischen den Studien betrug $\sigma^2_1 = 0.0362$, während keine Varianz innerhalb der Studien festgestellt wurde ($\sigma^2_2 = 0.0000$). Der Heterogenitätstest zeigt eine signifikante Restheterogenität ($QE (df = 42) = 74.8242, p = 0.0014$), was darauf deutet, dass nicht alle Unterschiede zwischen den Studien durch die untersuchten Moderatoren erklärt werden können. Der Test für Moderatoreffekte wurde signifikant für $F (df1 = 4, df2 = 42) = 8.4014, p < 0.0001$. Die Effektgrößen für die Lernenebene ($g = 0.3849, p = 0.0100$), die Transferebene ($g = 0.4032, p < 0.0001$) und die Ergebnisebene ($g = 0.3232, p = 0.0001$) wurden signifikant, während die Reaktionsebene keine signifikante Effektgröße aufwies ($g = 0.3416, p = 0.3378$). Die stark überlappenden Konfidenzintervalle der beobachteten Effektgrößen deuten darauf hin, dass kein statistisch signifikanter Unterschied zwischen den Ebenen besteht (siehe Tabelle 3).

Die Ergebnisse unterstützen die Hypothesen 2, 3 und 4, wobei EC einen signifikant positiven Effekt auf die Lernerfolge, den Transfer in den Arbeitsalltag und die Ergebnisse auf individueller sowie auf der Organisationsebene hatte. Hypothese 1 wurde hingegen nicht unterstützt, da der Effekt auf die Reaktion der Coachees nicht signifikant wurde.

5.4.1. Analyse der Lernebene

Eine Meta-Regression mit einem drei-Level Random-Effekt-Modell wurde durchgeführt, um den Einfluss von EC auf die affektive, kognitive und psychomotorische Lernebene zu untersuchen. Die Heterogenität wurde mithilfe des Restricted Maximum Likelihood (REML)-Schätzers ermittelt, wobei keine signifikante Varianz zwischen oder innerhalb der Studien festgestellt wurde ($\sigma^2_1 = 0.0000; \sigma^2_2 = 0.0000$). Der Heterogenitätstest ($QE (df = 4) = 1.0115, p = 0.9080$) bestätigte diese Ergebnisse und deutete auf eine geringe Variabilität zwischen den Studien hin. Der Test auf Moderatoreffekte wurde nicht signifikant ($F(df1 = 3, df2 = 4) = 4.3511, p = 0.0947$). Die Schätzungen des Modells zeigten einen grenzwertig signifikanten Effekt für die affektive Lernebene ($g = 0.3925, p = 0.0521$), während die Effekte der kognitiven ($g = 0.4000, p = 0.1735$) und psychomotorischen Lernebene ($g = 0.7873, p = 0.1675$) positiv, aber nicht signifikant wurden. Die Konfidenzintervalle der

Effektgrößen überlappen stark, was darauf hindeutet, dass es keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen den Ebenen gibt (siehe Tabelle 3). Hypothese 2.2 wurde teilweise unterstützt, da der Effekt auf die affektive Lernebene grenzwertig signifikant ist, während Hypothesen 2.1 und 2.3 nicht bestätigt werden können.

5.4.2. Analyse der Transferebene

Um den Einfluss von EC auf die drei Kategorien der Transferebene (affektiver, kognitiver und psychomotorischer) zu untersuchen, wurde eine weitere Meta-Regression mit einem drei-Level Random-Effekt-Modell durchgeführt. Insgesamt wurden $k = 21$ Effektgrößen aus $k' = 10$ Studien berücksichtigt. Die Heterogenität wurde mithilfe des Restricted Maximum Likelihood (REML)-Schätzers bestimmt. Die Varianz zwischen den Studien betrug $\sigma^2_1 = 0.0233$ und die Varianz innerhalb der Studien betrug $\sigma^2_2 = 0.0000$. Der Heterogenitätstest (QE (df = 18) = 19.8963, $p = 0.3387$) wurde nicht signifikant. Der Test auf Moderatoreffekte wurde signifikant ($F(df_1 = 3, df_2 = 18) = 7.2483, p = 0.0022$), was darauf hinweist, dass die Unterschiede zwischen den Transferkategorien statistisch bedeutsam sind. Die Schätzungen des Modells zeigen signifikant positive Effekte für den affektiven Transfer ($g = 0.4553, p = 0.0037$) und kognitiven Transfer ($g = 0.4724, p = 0.0031$). Der Effekt für den psychomotorischen Transfer ist positiv, jedoch nicht signifikant ($g = 0.1460, p = 0.1781$). Da die 95%-Konfidenzintervalle der Transferebenen überlappen, lässt sich davon ausgehen, dass keine signifikanten Unterschiede zwischen den Effekten bestehen (siehe Tabelle 3). Die signifikanten Ergebnisse für die affektive und kognitive Ebene bestätigen die Hypothesen 3.1 und 3.2. Hypothese 3.3 kann hingegen nicht bestätigt werden.

5.4.3. Analyse der Ergebnisebene

Um den Einfluss von EC sowohl auf die Ergebnisebene des Coachees als auch auf die Ergebnisebene der Organisation zu untersuchen, wurde eine weitere Meta-Regression mit einem drei-Level Random-Effekt-Modell durchgeführt. Insgesamt wurden $k = 17$ Effektgrößen und $k' = 12$ Studien berücksichtigt. Die Varianz zwischen den Studien betrug $\sigma^2_1 = 0.0270$ und die Varianz innerhalb der Studien $\sigma^2_2 = 0.0275$. Der Test auf Restheterogenität wurde signifikant (QE (df = 15) = 34.9439, $p = 0.0025$), was darauf hinweist, dass die Ergebnisse zwischen den Studien stark variieren. Der Test auf Moderatoreffekte wurde ebenfalls signifikant ($F(df_1 = 2, df_2 = 15) = 6.3459, p = 0.0101$). Die Ergebnisebene des Coachees zeigte einen signifikant positiven Effekt ($g = 0.3017, p = 0.0048$), was darauf hinweist, dass EC einen positiv auf die individuellen Leistungen und Entwicklungen der Coachees wirkt (siehe Tabelle 3). Die Hypothese 4.3 kann angenommen werden. Im Gegensatz dazu zeigte der Effekt auf die Ergebnisebene der Organisation keine Signifikanz (g

= 0.4769, $p = 0.1295$). Daher muss die Hypothese, dass EC positive Effekte auf die Organisationsebene hat (H4.1), vorerst verworfen werden.

5.5. Moderatoranalysen

5.5.1. Coaching-Ansatz

Eine weitere Meta-Regression mit einem drei-Level Random-Effekt-Modell wurde durchgeführt, um den Einfluss verschiedener Coaching-Ansätze auf EC zu untersuchen (siehe Tabelle 4). Die Analyse umfasste insgesamt $k = 46$ Effektgrößen aus $k' = 17$ Studien. Es wurde keine signifikante Heterogenität festgestellt ($QE(df = 41) = 45.8268$, $p = 0.2788$; $\sigma^2_1 = 0.0290$; $\sigma^2_2 = 0.0000$). Der Test auf Moderatoreffekte wurde signifikant ($F(df1 = 5, df2 = 41) = 7.8422$, $p < 0.0001$). Die Modellschätzungen zeigten einen signifikant positiven Effekt für Positivpsychologisches Coaching ($g = 0.3988$, $p = 0.0076$) & den gemischten Ansatz ($g = 0.4918$, $p < 0.0001$). Für den GROW-Ansatz und den CBC-Ansatz wurde ein positiver, aber knapp nicht signifikanter Effekt beobachtet ($g = 0.2496$, $p = 0.0542$; $g = 0.2341$, $p = 0.0814$). Der Effekt für den Solution-Focused Ansatz wurde nicht signifikant ($g = 0.4123$, $p = 0.1084$).

Drei weitere Meta-Regressionen wurden durchgeführt, um den Einfluss der Coaching-Ansätze auf die Kirkpatrick-Ebenen isoliert zu betrachten. Keiner der untersuchten Ansätze zeigte einen signifikanten Effekt auf die Lernebene ($k = 7$; siehe Tabelle 5). Weder der Test auf Heterogenität ($QE(df = 2) = 0.4005$, $p = 0.8185$) noch der Test auf Moderatoreffekte wurde signifikant ($F(df1 = 4, df2 = 2) = 0.3150$, $p = 0.8506$). Auch für die Transferebene ($k = 21$) konnte für keinen der untersuchten Coaching-Ansätze ein signifikanter Effekt beobachtet werden ($F(df1 = 4, df2 = 16) = 0.1676$, $p = 0.9518$; siehe Tabelle 6). Für die Ergebnisebene ($k = 17$) konnte ein knapp nicht signifikanter Moderatoreffekt beobachtet werden ($F(df1 = 3, df2 = 13) = 2.9868$, $p = 0.0701$). Nur die Effekte für den GROW-Ansatz ($g = -0.5354$, $p = 0.0158$) und für den gemischten Ansatz ($g = 0.49$, $p = 0.0015$) wurden signifikant, während die anderen Ansätze keinen signifikanten Effekt zeigten (siehe Tabelle 7).

5.5.2. Anzahl der Coaching-Sitzungen

In dieser Analyse wurde eine Meta-Regression mit einem drei-Level Random-Effekt-Modell durchgeführt, um den Einfluss der Anzahl der Coaching-Sitzungen auf die Wirksamkeit von EC zu untersuchen. Dabei wurde die Anzahl der Coaching-Sitzungen als kontinuierlicher Prädiktor mit $k = 40$ Effektgrößen aus $k' = 13$ Studien berücksichtigt. Das Modell wurde mittels der Restricted Maximum Likelihood (REML)-Methode geschätzt. Die Varianz zwischen den Studien ($\sigma^2_1 = 0.0352$) deutet auf eine moderate Heterogenität hin, während innerhalb der Studien keine signifikante Varianz festgestellt werden kann ($\sigma^2_2 = 0.0000$). Der

Heterogenitätstest zeigt signifikante Restheterogenität ($QE(df = 38) = 60.6698, p = 0.0112$), was darauf hindeutet, dass weitere Faktoren zur Variabilität der Effektstärken beitragen. Der Test auf Moderatoreffekte erreicht keine Signifikanz ($F(df1 = 1, df2 = 38) = 0.1705, p = 0.6820$). Die durchschnittliche Effektstärke beträgt unabhängig von der Anzahl der Sitzungen $g = 0.2224$ ($p = 0.4186$). Der Effekt für den kontinuierlichen Prädiktor "Anzahl der Sitzungen" erreichte ebenfalls keine Signifikanz ($g = 0.0170, p = 0.6820$). Es wurden keine empirischen Beweise beobachtet, die die Annahme unterstützen, dass sich die Wirksamkeit von EC durch eine höhere Anzahl von Sitzungen signifikant verändert (siehe Tabelle 4).

Aufbauend auf den oben aufgeführten Ergebnissen wurden drei weitere Meta-Regressionen durchgeführt, um den Einfluss der Anzahl der Coaching-Sitzungen auf die drei Ebenen des Kirkpatrick-Modells (Lernen, Transfer, Ergebnisse) zu untersuchen. Zur individuellen Analyse der drei Ebenen wurden die Daten in die jeweiligen Subkategorien unterteilt. Der Heterogenitätstests für die Lern- & Transferebene wurden nicht signifikant ($QE(df = 4) = 1.4544, p = 0.8347$; $QE(df = 17) = 18.8182, p = 0.3391$). Für die Ergebnisebene konnte jedoch eine signifikante Heterogenität festgestellt werden ($QE(df = 13) = 33.7583, p = 0.0013$). Der geschätzte Effekt für die Anzahl der Sitzungen auf der Lernebene wurde nicht signifikant ($g = -0.0235, p = 0.8729$; siehe Tabelle 5). Der geschätzte Effekt für die Transferebene wurde knapp nicht signifikant ($g = 0.0716, p = 0.0888$; siehe Tabelle 6). Für die Ergebnisebene konnte ebenfalls kein signifikanter Effekt beobachtet werden ($g = -0.0719, p = 0.3631$; siehe Tabelle 7). Die Analyse zeigt keine empirischen Beweise für einen signifikanten Einfluss der Anzahl an Coaching Sitzungen auf eine der drei Ebenen.

5.5.3. Format

Um den Einfluss des Formats (Face-to-Face vs. Online) auf EC zu untersuchen, wurde eine weitere Meta-Regression mit einem drei-Level Random-Effekt-Modell durchgeführt. Es wurden $k = 46$ Effektgrößen aus $k' = 17$ Studien analysiert. Es konnte eine signifikante Heterogenität beobachtet werden ($QE(df = 44) = 67.9201, p = 0.0118$; $\sigma^2_1 = 0.0296$; $\sigma^2_2 = 0.0000$), was darauf hindeutet, dass die Effektstärken zwischen den Studien signifikant variieren. Der Test auf Moderatoreffekte wurde signifikant ($F(df1 = 2, df2 = 44) = 18.4858, p < 0.0001$). Der geschätzte Effekt für Face-to-Face Coaching ($k = 39, k' = 15$) wurde signifikant ($g = 0.331, p < 0.0001$). Für Online Coaching ($k = 7; k' = 2$) konnte ebenfalls ein signifikanter Effekt beobachtet werden ($g = 0.5335, p = 0.0015$). Da sich die 95%-Konfidenzintervalle der beiden Prädiktoren größtenteils überlappen und sich die Effekte damit sehr wahrscheinlich nicht signifikant unterscheiden, kann die Hypothese 6 nicht bestätigt werden (siehe Tabelle 4).
Format und Kirkpatrick Ebenen

In drei weiterführenden Meta-Regressionen wurde der Einfluss des Formats (Face-to-Face vs. Online) auf die unterschiedlichen Ebenen des Kirkpatrick-Modells untersucht. Für die

Lernebene ($k = 7$, $k' = 5$) wurde keine signifikante Restheterogenität festgestellt ($Q(df = 6) = 1.6721$, $p = 0.9473$; $\sigma^2_1 = 0.0000$; $\sigma^2_2 = 0.0000$; siehe Tabelle 5). Die Gesamteffektstärke betrug 0.4200 ($SE = 0.1193$, $p = 0.0125$), was auf einen signifikanten positiven Effekt hinweist. Allerdings lagen hier nur Daten für Face-to-Face Coachings vor. Für die Transferebene ($k = 21$, $k' = 9$) konnte eine signifikante Restheterogenität beobachtet werden ($QE(df = 19) = 33.0247$, $p = 0.0239$; $\sigma^2_1 = 0.0426$; $\sigma^2_2 = 0.0000$), was darauf hindeutet, dass die Effektstärken zwischen den Studien variieren. Es konnte ein signifikant positiver Effekt für Face-to-Face Coaching beobachtet ($g = 0.3164$, $p = 0.0050$; siehe Tabelle 6). Der Effekt für online Coaching wurde nicht signifikant ($g = 0.4084$, $p = 0.1207$). Für die Ergebnisebene ($k = 17$, $k' = 12$) wurde ebenfalls signifikante Heterogenität festgestellt ($QE(df = 15) = 26.9714$, $p = 0.0290$; $\sigma^2_1 = 0.0370$; $\sigma^2_2 = 0.0000$). Die Effektstärke für Face-to-Face Coachings wurde für $g = 0.2303$ ($p = 0.0255$) signifikant. Interessanterweise konnte für online Coaching ebenfalls ein signifikant positiver Effekt beobachtet werden ($g = 0.5939$, $p = 0.0067$). Da sich die 95%-Konfidenzintervalle der beiden Effekte allerdings stark überlappen, kann hier nicht von einem signifikanten Unterschied ausgegangen werden (siehe Tabelle 7). Insgesamt widersprechen die Ergebnisse der Hypothese (6), dass Face-to-Face Coachings generell zu größeren Effekten führen als Online durchgeführte Coachings.

Tabelle 3

Ergebnisse der drei-Level Random-Effekt Meta-Analyse: Kirkpatrick-Ebenen

Moderator (und k)	Typ	Moderatorstufen (und k per Stufe) / Spanne	Schätzwerte der Moderatoranalyse			
			Schätzungen von Hedges's g (und SE)	95% CI	F-Test für Moderatoreffekte	Q-Test für residual Heterogenität
Kirkpatrick Ebenen (46)	kategorisch	Reaktionsebene (1)	0.34 (0.35)	-0.37 – 1.05	F (df1 = 4, df2 = 42) = 8.4014, p < 0.0001	QE (df = 42) = 74.8242, p = 0.0014
		Lernebene (7)	0.38 (0.14)	0.10 – 0.67		
		Transferebene (21)	0.40 (0.08)	0.25 – 0.56		
		Ergebnisebene (17)	0.32 (0.08)	0.17 – 0.48		
Lernebene (7)	kategorisch	Affektive Lernebene (4)	0.39 (0.14)	-0.01 – 0.80	F (df1 = 3, df2 = 4) = 4.3511, p = 0.0947	QE (df = 4) = 1.0115, p = 0.9080
		Kognitive Lernebene (2)	0.40 (0.24)	-0,27 – 1.07		
		Psychomotorische Lernebene (1)	0.79 (0.47)	-0.51 – 2.09		
Transferebene (21)	kategorisch	Affektive Transferebene (5)	0.45 (0.14)	0.17 – 0.74	F (df1 = 3, df2 = 18) = 7.2483, p = 0.0022	QE (df = 18) = 7.2483, p = 0.0022
		Kognitive Transferebene (6)	0.47 (0.14)	0.18 – 0.76		
		Psychomotorische Transferebene (10)	0.15 (0.10)	-0.07 – 0.34		
Ergebnisebene (17)	kategorisch	Ebene der Organisation (1)	0.48 (0.30)	-0.16 – 1.11	F (df1 = 2, df2 = 15) = 6.3459, p = 0.0101	QE (df = 15) = 34.9439, p = 0.0025
		Ebene des Coachee (16)	0.30 (0.09)	0.10 – 0.50		

Anmerkung. Fettgedruckte Werte weisen auf statistische Signifikanz ($p < 0.05$) hin.

Tabelle 4

Ergebnisse der drei-Level Random-Effekt Meta-Regression: Moderatoren

Moderator (und k)	Typ	Moderatorstufen (und k per Stufe) / Spanne	Schätzwerte der Moderatoranalyse			
			Schätzungen von Hedges's g (und SE)	95% CI	F-Test für Moderatoreffekte	Q-Test für residual Heterogenität
Anzahl der Coaching Sitzungen (40)	kontinuierlich	Intercept Sitzungen (4 – 10)	0.22 (0.27) 0.02 (0.04)	-0.33 – 0.77 -0.07 – 0.10	$F(df1 = 1, df2 = 38) = 0.1705, p = 0.6820$	$QE(df = 38) = 60.6698, p = 0.0112$
Format (46)	kategorisch	Face-to-face (39) Online (7)	0.33 (0.07) 0.53 (0.16)	0.20 – 0.46 0.22 – 0.85	$F(df1 = 2, df2 = 44) = 18.4858, p < .0001$	$QE(df = 44) = 67.9201, p = 0.0118$
Coaching Ansatz (46)	kategorisch	Positive Psychologie (12) GROW (12) Solution-Focused Approach (3) Kognitiv- behaviorales Coaching (10) Gemischter Ansatz (9)	0.40 (0.14) 0.25 (0.13) 0.41 (0.25) 0.23 (0.13) 0.49 (0.11)	0.11 – 0.69 -0.01 – 0.50 -0.10 – 0.92 -0.03 – 0.50 0.28 – 0.71	$F(df1 = 5, df2 = 41) = 7.8422, p < 0.0001$	$QE(df = 41) = 45.8268, p = 0.2788$

Anmerkung. Fettgedruckte Werte weisen auf statistische Signifikanz ($p < 0.05$) hin.

Tabelle 5

Ergebnisse der drei-Level Random-Effekt Meta-Regression: Lernebene

Moderator (und k)	Typ	Moderatorstufen (und k per Stufe) / Spanne	Schätzwerte der Moderatoranalyse			
			Schätzungen von Hedges's g (und SE)	95% CI	F-Test für Moderatoreffekte	Q-Test für residual Heterogenität
Anzahl der Coaching Sitzungen (19)	Kontinuierlich	Intercept Sitzungen (4 – 10)	0.56 (0.92) -0.02 (0.14)	-2.01 – 3.12 0.41 – 0.36	F (df1 = 1, df2 = 4) = 0.0291, p = 0.8729	QE (df = 4) = 1.4544, p = 0.8347
Format (7)	Kategorisch	Face-to-face (7) Online (0)	0.42 (0.12)	0.13 – 0.71		QE (df = 6) = 1.6721, p = 0.9473
Coaching Approach (7)	kategorisch	Positive Psychologie (1) GROW (2) Solution-Focused Approach (1) Kognitiv- behaviorales Coaching (2) Intercept/Gemischter Ansatz (1)	-0.38 (0.60) -0.55 (0.54) -0.24 (0.57) -0.37 (0.50) 0.79 (0.47)	-2.96 – 2.20 -2.86 – 1.76 -2.69 – 2.21 -2.52 – 1.78 -1.23 – 2.80	F (df1 = 4, df2 = 2) = 0.3150, p = 0.8506	QE (df = 2) = 0.4005, p = 0.8185

Anmerkung. Fettgedruckte Werte weisen auf statistische Signifikanz ($p < 0.05$) hin.

Tabelle 6

Ergebnisse der drei-Level Random-Effekt Meta-Regression: Transferebene

Moderator (und k)	Typ	Moderatorstufen (und k per Stufe) / Spanne	Schätzwerte der Moderatoranalyse			
			Schätzungen von Hedges's g (und SE)	95% CI	F-Test für Moderatoreffekte	Q-Test für residual Heterogenität
Anzahl der Coaching Sitzungen (19)	Kontinuierlich	Intercept Sitzungen (4 – 10)	-0.19 (0.26) 0.07 (0.04)	- 0.74 - 0.35 -0.01 – 0.16	F (df1 = 1, df2 = 17) = 3.2585, p = 0.0888	QE (df = 17) = 18.8182 , p = 0.3391
Format (21)	kategorisch	Face-to-face (17) Online (4)	0.32 (0.10) 0.41 (0.25)	0.11 - .053 -0.12 – 0.93	F (df1 = 2, df2 = 19) = 6.3517, p = 0.0077	QE (df = 19) = 33.0247 , p = 0.0239
Coaching Approach (21)	kategorisch	Positive Psychologie (6) GROW (8) Solution-Focused Approach (1) Kognitiv- behaviorales Coaching (3) Intercept/Gemischter Ansatz (3)	-0.08 (0.32) -0.12 (0.29) -0.12 (0.47) -0.30 (0.37) 0.45 (0.23)	-0.77 – 0.93 -0.73 – 0.50 -1.11 – 0.88 -1.10 – 0.49 -0.04 – 0.93	F (df1 = 4, df2 = 16) = 0.1676, p = 0.9518	QE (df = 16) = 24.2430 , p = 0.0843

Anmerkung. Fettgedruckte Werte weisen auf statistische Signifikanz ($p < 0.05$) hin.

Tabelle 7

Ergebnisse der drei-Level Random-Effekt Meta-Regression: Ergebnisebene

Moderator (und k)	Typ	Moderatorstufen (und k per Stufe) / Spanne	Schätzwerte der Moderatoranalyse			
			Schätzungen von Hedges's g (und SE)	95% CI	F-Test für Moderatoreffekte	Q-Test für residual Heterogenität
Anzahl der Coaching Sitzungen (15)	kontinuierlich	Intercept Sitzungen (4 – 10)	0.74 (0.48) -0.07 (0.08)	-0.30 – 1.77 -0.23 – 0.09	F (df1 = 1, df2 = 13) = 0.8884, p = 0.3631	QE (df = 23) = 33.7583 , p = 0.0013
Format (17)	kategorisch	Face-to-face (14) Online (3)	0.23 (0.09) 0.59 (0.19)	0.03 – 0.43 0.19 – 1.00	F (df1 = 2, df2 = 15) = 8.0162, p = 0.0043	QE (df = 15) = 26.9714 , p = 0.0290
Coaching Ansatz (17)	Kategorisch	Positive Psychologie (5) GROW (2) Solution-Focused Approach (0) Kognitiv- behaviorales Coaching (5) Intercept/Gemischter Ansatz (5)	-0.04 (0.21) -0.54 (0.19) -0.28 (0.18) 0.49 (0.12)	-0.49 – 0.41 -0.95 – -0.12 -0.67 – 0.11 0.22 – 0.75	F (df1 = 3, df2 = 13) = 2.9868, p = 0.0701	QE (df = 13) = 15.1830 , p = 0.2961

Anmerkung. Fettgedruckte Werte weisen auf statistische Signifikanz ($p < 0.05$) hin.

5.6. Publikationsbias

Die untersuchte Literatur stammte ausschließlich aus veröffentlichten Studien. Eine ausführliche und sorgfältige Recherche nach unveröffentlichten Studien war im Rahmen dieser Masterarbeit aufgrund der zeitlich begrenzten Ressourcen nicht möglich.

Zur Überprüfung eines möglichen Publikationsbias wurde sowohl eine visuelle Inspektion des Funnel-Plots (Abbildung 2) als auch formale Tests durchgeführt. Der Funnel-Plot zeigt eine leichte Asymmetrie mit einem positiven Drall, was darauf hindeuten könnte, dass Studien mit positiven Ergebnissen häufiger veröffentlicht wurden. Die Verzerrung in Richtung positiver Studien könnte auf einen Publikationsbias hinweisen, wobei Studien mit negativen oder nicht signifikanten Ergebnissen möglicherweise unterrepräsentiert sind. Ein formaler Regressions-Test zur Überprüfung der Trichterplot-Asymmetrie ergab ebenfalls eine signifikante Asymmetrie ($p = 0.0006$), während der Rangkorrelationstest keine signifikante Korrelation zeigte ($p = 0.1164$).

6 Diskussion

Das Ziel der vorliegenden Meta-Analyse war es, die Wirksamkeit von EC auf Grundlage des Kirkpatrick-Modells zu untersuchen. Primär fokussiert sich die Studie auf die Identifikation potentieller Effekte von EC auf die Reaktions-, Lern-, Transfer- und Ergebnisebene und ob spezifische Moderatoren, wie der Coaching-Ansatz, die Anzahl der Sitzungen und das Coaching-Format, diese Effekte beeinflussen.

Da die Ergebnisse auf einer sehr limitierten Datengrundlage basieren, sollten die Beobachtungen entsprechend vorsichtig interpretiert werden. Insgesamt wurden 17 individuelle Studien in die Meta-Analyse einbezogen, aus denen 46 Effektgrößen extrahiert werden konnten. Obwohl dies eine brauchbare Basis darstellt, war die Verteilung der Effektgrößen über die verschiedenen Ebenen des Kirkpatrick-Modells und die Moderatorenstufen sehr ungleichmäßig, was bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt werden muss.

Ein wichtiger Aspekt, der bei der Interpretation beachtet werden muss, ist die Qualität der analysierten Daten. 33 der 46 Effektgrößen ($k' = 12$) stammen aus Untersuchungen mit qualitativen Selbstbewertungsfragebögen, während nur 13 Effektgrößen ($k' = 5$) auf Fremdbeurteilungen durch Vorgesetzte oder Kollegen basieren. Selbstbewertungsfragebögen werden in der Forschung genutzt, um subjektive Wahrnehmungen und Einschätzungen zu erfassen, dadurch sind sie jedoch sehr anfällig für Verzerrungen. Soziale Erwünschtheit oder die Überschätzung der eigenen Leistung können

die Genauigkeit und Objektivität der Daten beeinträchtigen und die Ergebnisse in Richtung positiverer Effekte verzerren.

6.1. Wie wirkt sich EC auf die vier Ebenen im Kirkpatrick-Modell aus?

Das Ergebnis der Multivariaten Meta-Analyse zeigt einen moderat positiven Einfluss von EC, mit einer geschätzten durchschnittlichen Effektgröße von $\hat{\mu} = 0.36$ (95%-Konfidenzintervall: 0.24–0.49, $p < 0.001$). Dieser Befund deckt sich mit den Ergebnissen aus früheren Meta-Analysen, welche die Wirksamkeit von EC in verschiedenen beruflichen Kontexten untersuchten (Theeboom et al. 2014; Jones et al. 2016, De Haan & Nilsson 2023, Nicolaus et al. 2023). Es konnte eine signifikante Restheterogenität festgestellt werden ($Q(45) = 79.6680$, $p = 0.0011$). Die Varianzkomponente zwischen den Studien ($\sigma^2_1 = 0.0321$) lässt darauf schließen, dass es substantielle Unterschiede in den Effekten zwischen den einzelnen Studien gibt, die nicht durch Zufall erklärt werden können. Im Gegensatz dazu konnte keine Varianz innerhalb der Studien beobachtet werden ($\sigma^2_1 = 0.0000$). Das deutet darauf hin, dass die Effekte innerhalb der einzelnen Studien relativ konsistent sind und sich nicht signifikant voneinander unterscheiden. Um die Ursache der Variabilität zwischen den Studien besser zu verstehen, wurde der Einfluss der Kirkpatrick-Ebenen auf die Wirksamkeit von EC untersucht.

6.1.1. Wie wirkt sich EC auf die Reaktionsebene aus?

Die erste Hypothese dieser Arbeit befasst sich mit der Frage, ob EC einen positiven Einfluss auf die Reaktionsebene des Kirkpatrick-Modells hat (H1). Eine positive Reaktion auf die Coaching-Intervention kann das Engagement der Coachees stärken und maßgeblich beeinflussen, wie stark sich Coachees auf den weiteren Coaching-Prozess einlassen (Kirkpatrick, 1959; 1994; Lacarenza et al. 2017). Als zentrale Indikatoren der Reaktionsebene wurde die unmittelbare Zufriedenheit der Coachees mit dem Coaching und die wahrgenommene Nützlichkeit des Coachings festgelegt. Leider konnte lediglich eine einzige Effektgröße aus einer einzigen Studie für die Reaktionsebene identifiziert werden. Da ein einzelner Effekt nicht ausreicht, um eine stabile und aussagekräftige Schätzung zu liefern, kann der geschätzte Effekt der Reaktionsebene ($g = 0.3416$, $p = 0.3378$) nicht sinnvoll interpretiert werden. Auf Basis dieser eingeschränkten Datengrundlage kann die Hypothese 1, trotz des nicht signifikanten Effektes, weder angenommen noch verworfen werden. Die Informationsgrundlage ist zu dünn, um eine belastbare Schlussfolgerung über den Einfluss von EC auf die Reaktionsebene zu ziehen. Die fehlenden Daten zur Reaktionsebene verdeutlichen, dass weitere Forschung erforderlich ist, um den Einfluss von EC auf die unmittelbare Zufriedenheit und die wahrgenommene Nützlichkeit besser zu verstehen. Es ist durchaus plausibel, dass sich die Reaktion der Coachees während des Coachingprozesses

positiv verändert. Die Ergebnisse von Graßmann et al. (2020) unterstützen diese Annahme. Die Autoren konnten zeigen, dass eine starke Arbeitsbeziehung positiv mit der wahrgenommenen Zufriedenheit der Coachingmaßnahme zusammenhängt. Eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Coach und Coachee schafft ein unterstützendes Umfeld, in dem sich der Coachee sicher und wertgeschätzt fühlt (Graßmann et al. 2020). Das könnte dazu führen, dass das Coaching nachträglich positiver wahrgenommen wird, als es vielleicht zu Beginn der Fall war.

6.1.2. Wie wirkt sich EC auf die Lernebene aus?

Zur Überprüfung der zweiten Hypothese (H2) wurde untersucht, ob EC einen positiven Einfluss auf die Lernebene hat. Die Lernebene des Kirkpatrick-Modells bezieht sich auf den Erwerb von Wissen, Fähigkeiten und Einstellungen während des Coachings und deckt sowohl kognitive, affektive als auch psychomotorische Lernerfolge ab (Kirkpatrick 1959; 1994; Lacarenza et al. 2017). Der Lernfortschritt der Coachees wird als wichtiger Indikator für die Effektivität von EC betrachtet, da die nachhaltige Verankerung der gelernten Inhalte den Grundstein für den späteren Transfer in den beruflichen Alltag legt (Chen et al. 2014). Insgesamt konnten der Lernebene nur $k = 7$ Effektgrößen aus $k' = 5$ Studien zugeordnet werden. Angesichts der limitierten Datengrundlage sollten die vorliegenden Ergebnisse mit Bedacht interpretiert werden. Dennoch zeigte das Ergebnis der Meta-Regression einen signifikant positiven Effekt der Lernebene ($g = 0.3849$, $p = 0.0100$), was darauf hinweist, dass EC den affektiven, kognitiven und psychomotorischen Lernerfolg positiv beeinflusst. Das 95%-Konfidenzintervall (0.10 – 0.67) zeigt, dass der wahre Effekt der Lernebene in einem kleinen bis moderaten Bereich liegt, was sich mit den Ergebnissen aus früheren Meta-Analysen deckt (Sonesh et al. 2015; Graßmann et al. 2020; Nicolaus et al. 2023). Mit Bezug auf die beobachtete Signifikanz kann die Hypothese 2 angenommen werden. Der beobachtete Effekt unterstützt die Annahme, dass EC einen positiven Effekt auf den Lernzuwachs der Coachees hat.

Um ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, wie sich EC auf den Lernfortschritt der Coachees auswirkt, wurden, angelehnt an die Untersuchung von Lacarenza et al. (2017), drei Subdimensionen der Lernebene gebildet. Während kognitives Lernen auf den Erwerb von Wissen und intellektuellen Fähigkeiten abzielt, bezieht sich affektives Lernen auf Veränderungen in der Motivation, den Einstellungen und Überzeugungen der Coachees. Psychomotorisches Lernen fokussiert sich dagegen auf die Entwicklung und Anwendung praktischer Fertigkeiten (Kirkpatrick 1959; 1994; Lacarenza et al. 2017).

Für die kognitive Lernebene wurde ein positiver, jedoch nicht signifikanter Effekt ($g = 0.4000$, $p = 0.1735$) beobachtet. Hypothese 2.1 kann nicht bestätigt werden. Auch wenn der Effekt keine statistische Signifikanz erreicht, deutet der positive Wert darauf hin, dass EC den

Erwerb von neuem Wissen und intellektueller Fähigkeiten (z.B. Problemlösungsstrategien) fördern kann. Allerdings ist aufgrund der limitierten Datenbasis ($k = 2$; $k' = 2$) keine belastbare Interpretation des beobachteten Effektes möglich. Im Kontext eines Führungskräfte Trainings konnten Lacarenza et al. (2017) einen signifikanten Effekt auf kognitive Lernerfolge beobachten. Obwohl dieser Effekt in einem anderen Kontext beobachtet wurde, gibt es zwischen Coaching- & Trainingsinterventionen inhaltliche Überschneidungen, die eine Replikation der Ergebnisse von Lacarenza et al. (2017) im Coaching-Kontext durchaus sinnvoll machen würden (McGonagle et al. 2020). Entsprechend wäre weitere Forschung, die den Einfluss von EC auf die kognitive Lernebene untersucht wünschenswert.

Für die affektive Lernebene konnte ein Effekt von $g = 0.3925$ beobachtet werden, der (knapp) nicht signifikant wurde ($p = 0.0521$). Hypothese 2.2 kann demnach nicht angenommen werden. Nichtsdestotrotz lässt sich aus den Daten ein Trend ableiten, der darauf hindeutet, dass EC einen messbaren Einfluss auf den affektiven Lernerfolg der Coachees haben kann. Diese Annahme wird durch die Beobachtungen von Lacarenza et al. (2017) unterstützt. Die Autoren konnten im Kontext eines Führungskräfte Trainings einen positiven Einfluss auf den affektiven Lernerfolg beobachten, allerdings reichen die vorliegenden Daten nicht aus, um diese Beobachtung im Coaching-Kontext belastbar zu bestätigen.

Für die psychomotorische Lernebene wurde ebenfalls ein positiver, aber nicht signifikanter Effekt ($g = 0.7873$, $p = 0.1675$) beobachtet. Hypothese 2.3 konnte also nicht bestätigt werden. Da für die psychomotorische Lernebene allerdings nur ein Effekt aus einer einzigen Studie vorliegt, ist eine Interpretation dieses Ergebnisses nur bedingt möglich. Eine einzelne Studie bietet keine ausreichende Grundlage, um eine stabile und aussagekräftige Schätzung zu liefern. Der beobachtete Effekt liefert zwar einen Hinweis auf positive Auswirkungen auf die Entwicklung praktischer Fähigkeiten, kann jedoch nicht empirisch bestätigt werden.

Nichtsdestotrotz unterstützt das beobachtete Ergebnis für die Lernebene die Annahme, dass sich EC positiv auf den Lernerfolg der Coachees auswirkt. Der positive Effekt auf die Lernebene kann dadurch erklärt werden, dass eine von Vertrauen und Offenheit geprägte Arbeitsbeziehung dazu beiträgt, dass ein unterstützendes Umfeld geschaffen wird, in dem der Coachee bereit ist, sich neuen Herausforderungen zu stellen und aktiv am Lernprozesse teilzunehmen (Flickinger et al. 2018; Graßmann et al. 2020). Durch gezielte Fragen, Reflexionen und konstruktives Feedback kann der Coach den Coachee darin unterstützen, das Verständnis neuer Informationen zu vertiefen und die Anwendung erworbener Fertigkeiten zu fördern (Gessnitzer & Kauffeld 2015; Graßmann et al. 2020).

6.1.3. Wie wirkt sich EC auf die Transferebene aus?

Zur Überprüfung der dritten Hypothese (H3) wurde untersucht, ob EC einen positiven Effekt auf den Transfer der gelernten Inhalte in den Arbeitsalltag hat. Die Transferebene des Kirkpatrick-Modells bewertet, inwieweit die im Coaching erworbenen Fähigkeiten, Kenntnisse und Einstellungen in die tägliche Arbeitspraxis übertragen werden können (Kirkpatrick, 1959; 1994; Lacarenza et al., 2017). Der langfristige Erfolg des Coachings hängt maßgeblich damit zusammen, ob Coachees in der Lage sind die Inhalte aus dem Coaching in den Alltag zu transferieren (De Haan 2021). Das Ergebnis der drei-Level Random-Effekt Meta-Regression zeigte, dass EC einen signifikant positiven Effekt auf die Transferebene hat ($g = 0.4032$, $p < 0.0001$, 95 % CI = 0.25 – 0.56; $k = 21$, $k' = 9$). Dementsprechend konnte Hypothese 3 bestätigt werden. Der beobachtete Effekt deckt sich mit den Ergebnissen früherer Studien, die ebenfalls signifikant positive Effekte von Coaching auf den Transfer der gelernten Inhalte in den Arbeitsalltag feststellten (Sonesh et al. 2015; Jones et al. 2016; De Haan & Nilsson 2023; Cannon-Bowers et al. 2023).

Ähnlich wie die Lernebene, wurde auch die Transferebene in drei Subdimensionen unterteilt. Die Ergebnisse der Meta-Regression zeigten einen signifikant positiven Effekt auf den Transfer kognitiver Lernerfolge in den Arbeitsalltag ($g = 0.4724$, $p = 0.0031$, $k = 6$, $k' = 5$). Für den affektiven Transfer konnte ebenfalls ein signifikant positiver Effekt beobachtet werden ($g = 0.4553$, $p = 0.0037$, $k = 5$, $k' = 3$), während für den psychomotorischen Transfer zwar ein positiver Effekt beobachtet wurde, dieser allerdings keine statistische Signifikanz erreichte ($g = 0.1460$, $p = 0.1781$, $k = 10$, $k' = 6$). Die Hypothesen 3.1 und 3.2 konnten also bestätigt werden, wohingegen Hypothese 3.3 verworfen werden muss. EC scheint Coachees darin zu unterstützen, die gelernten Kommunikations- oder Problemlösungsstrategien sowie die im Rahmen des Coachings erlernten Einstellungen und Überzeugungen in ihren Arbeitsalltag übertragen zu können. Diese Annahmen decken sich auch mit den Befunden aus früheren Studien, die den Einfluss von EC auf den Transfer kognitiver und affektiver Lernerfolge in den beruflichen Alltag bestätigten (Theeboom et al. 2014, $g = 0.54$, $k' = 7$; Sonesh et al. 2015, $g = 0.212$, $k = 2$; Jones et al. 2016, $g = 0.46$, $k' = 10$; Graßmann et al. 2020, $r = 0.49$, $k' = 5$). Allerdings sollten die Ergebnisse mit Bedacht interpretiert werden, da die zugrundeliegende Informationsbasis aus der vorliegenden Studie, ebenso wie die der Ergebnisse früherer Forschungen sehr limitiert ist. Trotz dieser Einschränkungen deuteten die Ergebnisse darauf hin, dass ein kleiner bis mittlerer positiver Effekt von EC auf den Transfer kognitiver und affektiver Lernerfolge in den Arbeitsalltag existiert. Der positive, aber nicht signifikante Effekt der psychomotorischen Transferebene deutet darauf hin, dass EC möglicherweise dabei helfen kann, praktische Fähigkeiten in den Arbeitsalltag zu übertragen. Jedoch ist die Datenlage zu begrenzt, um dies belastbar bestätigen zu können. Dennoch konnten frühere Studien, im Gegensatz zur vorliegenden

Studie signifikant positive Effekte auf die psychomotorische Transferebene beobachten (Sonesh et al. 2015, $g = 0.188$, $k' = 10$; De Haan & Nilsson 2023, $g = 0.67$, $k' = 13$). Die unterschiedlichen Ergebnisse zwischen den Studien können möglicherweise dadurch erklärt werden, dass in den früheren Studien auch Outcome-Variablen analysiert wurden, die nicht ausschließlich der Transferebene zugeordnet wurden (z.B. Bewertungen der Arbeitsleistung; De Haan & Nilsson 2023). Um den Einfluss von EC auf die psychomotorische Transferebene belastbar bestätigen zu können, sind weitere Studien erforderlich.

Insgesamt deuten die Ergebnisse darauf hin, dass Coachees im Rahmen des Coachings nicht nur darin bestärkt werden neue Inhalte zu lernen, sondern auch die nötige Unterstützung bekommen, um das Gelernte auch tatsächlich in ihrer täglichen Arbeit anwenden zu können. Eine auf Vertrauen basierende Coach-Coachee-Beziehung kann den Coachees dabei helfen, das nötige Selbstvertrauen zu entwickeln, um die im Coaching erlernten Inhalte in der beruflichen Praxis anzuwenden (Flickinger et al. 2019; Graßmann et al. 2020). Konstruktives Feedback und ein regelmäßiger Austausch zwischen Coach und Coachee bieten die Möglichkeit, die neu erworbenen Fähigkeiten, Einstellungen oder Kenntnisse zunächst in einem sicheren Rahmen zu testen, bevor sie im Arbeitsalltag umgesetzt werden (Graßmann et al. 2020; De Haan 2021). Auch wenn der beobachtete Effekt vielversprechende Hinweise für den Einfluss von EC auf die Transferebene liefert, sind weitere Studien erforderlich, um die Aussagekraft der Ergebnisse zu erhöhen und robustere Schlussfolgerungen zu erlauben.

6.1.4. Wie wirkt sich EC auf die Ergebnisebene aus?

Zur Überprüfung der Hypothese 4, wurde untersucht, ob EC einen Effekt auf die individuellen Leistungsindikatoren des Coachees sowie auf die Leistung der Organisation hat. Der signifikant positive Effekt für die Ergebnisebene ($g = 0.32$, $p = 0.0001$, $k = 17$, $k' = 12$) bedeutet, dass Hypothese 4 angenommen werden kann. Das 95%-Konfidenzintervall von 0.17 bis 0.48, heißt, dass sich der wahre Wert irgendwo zwischen einem kleinen bis mittleren Effekt bewegt. Dies deutet auf einen moderat positiven Einfluss auf die Ergebnisse, sowohl auf der Ebene des Coachees als auch auf der Ebene der Organisation hin.

Hypothese 4.1 konnte nicht bestätigt werden. Der beobachtete Effekt auf die Ebene der Organisation ist positiv, erreichte jedoch keine statistische Signifikanz ($g = 0.4769$, $p = 0.1295$, $k = 1$, $k' = 1$). Dies deutet darauf hin, dass EC möglicherweise einen positiven Einfluss auf die Leistung der Organisation hat, allerdings basiert der beobachtete Effekt auf einer extrem begrenzten Datengrundlage. Nur eine einzige Effektgröße aus einer einzigen Studie konnte in die Analyse einbezogen werden. Aufgrund dieser sehr eingeschränkten Datenbasis ist die Interpretation des beobachteten Effekts nur bedingt sinnvoll. Weitere Studien mit einer größeren Anzahl von Datenpunkten sind erforderlich,

um verlässlichere Aussagen darüber treffen zu können.

Der beobachtete Effekt für die Ergebnisse auf der Coachee-Ebene wurde signifikant ($g = 0.30$, $p = 0.0048$, $k = 16$, $k' = 11$). Die Hypothese 4.2 kann also vorerst angenommen werden. EC scheint sich positiv auf Faktoren wie die Selbstwirksamkeit und die Arbeitsleistung der Coachees auszuwirken sowie den Coachees bei der Erreichung ihrer Ziele zu helfen. Der beobachtete Effekt deckt sich mit den Ergebnissen aus früheren Meta-Analysen. Zusätzlich zum Ergebnis der vorliegenden Studie gibt es durchaus belastbare Befunde, die den positiven Einfluss EC auf die Ergebnisebene unterstützen (Jones et al. 2016; Wang et al. 2021; De Haan & Nilsson 2023). Beispielsweise beobachteten Wang et al (2021) und Jones et al. (2016) einen positiven Einfluss auf die Zielerreichung und die Selbstwirksamkeit der Coachees ($g = 0.59$, $k' = 9$; $d = 0.46$, $k' = 10$). Das Ergebnis der vorliegenden Studie kann als ein weiteres Indiz für den Einfluss von EC auf die individuelle Leistung und das Wohlbefinden des Coachees gesehen werden. Eine auf Vertrauen basierte Beziehung zwischen Coach und Coachee, welche auf die individuellen Bedürfnisse des Coachees angepasst ist und in der ein regelmäßiger Austausch stattfindet, scheint die Leistung sowie das Wohlbefinden des Coachees nachhaltig zu verbessern (Albizu et al. 2019; Graßmann et al. 2020; De Haan 2021). Im Coaching-Prozess erhält der Coachee wertvolles Feedback, um ihn zu motivieren kontinuierlich an der Erreichung seiner Ziele zu arbeiten, was sich wiederum positiv auf die Leistung auswirken kann (Gregory et al. 2011; Gessnitzer & Kauffeld 2015; De Haan 2021). Dennoch sollten die beobachteten Ergebnisse vorsichtig interpretiert werden, da die Mehrheit der Daten auf Selbstbewertungen der Coachees basieren. Diese Daten sind besonders anfällig für Verzerrungen, was bei der Interpretation berücksichtigt werden sollte (De Haan 2021).

6.2. Wie beeinflussen Moderatoren die Kirkpatrick-Ebenen?

6.2.1. Wie beeinflusst der Coaching-Ansatz die Kirkpatrick-Ebenen?

Das Ergebnis der drei-level Random-Effekt Meta-Regression zeigt, dass der verwendete Coaching-Ansatz einen signifikanten Einfluss auf die Wirksamkeit von EC hat ($F(df1 = 5, df2 = 41) = 7.8422$, $p < 0.0001$). Insgesamt wurden $k = 46$ Effektgrößen aus $k' = 17$ Studien analysiert. Dabei zeigen sowohl der Positiv-psychologische ($g = 0.40$, $p = 0.0076$, $k = 12$, $k' = 3$) als auch der gemischte Ansatz ($g = 0.49$, $p < 0.0001$, $k = 9$, $k' = 7$) signifikant positive Effekte. Für das GROW-Modell ($g = 0.25$, $p = 0.0542$, $k = 12$, $k' = 3$) und das Kognitiv-Behaviorale Coaching (CBC) ($g = 0.23$, $p = 0.0814$, $k = 10$, $k' = 3$) wurden positive, jedoch (knapp) nicht signifikante Effekte beobachtet. Der Solution-Focused Ansatz (SFC) zeigte keinen signifikanten Effekt ($g = 0.41$, $p = 0.1084$, $k = 3$, $k' = 1$). Auch wenn nicht für jeden

Coaching-Ansatz eine statistische Signifikanz gefunden werden konnte, unterstreichen die Ergebnisse die Annahme, dass der Coaching-Ansatz einen maßgeblichen Einfluss auf die Effektivität von Coaching-Interventionen hat. Der nicht-signifikante Q-Test legt nahe, dass die Variation der Effektstärken durch die erfassten Coaching-Ansätze weitgehend erklärt wird und keine signifikante, ungeklärte Restheterogenität besteht ($QE(df = 41) = 45.8268, p = 0.2788$). Es gibt scheinbar keine weiteren substantiellen Einflussfaktoren, die unberücksichtigt geblieben sind und die Effektstärke der unterschiedlichen Ansätze zusätzlich variieren lassen können. Da sich die 95%-CI der beobachteten Effekte allerdings sehr stark überlappen, gibt es keine statistischen Hinweise dafür, dass ein Ansatz zu signifikant besseren Ergebnissen führt als ein anderer.

Für die Lernebene konnte kein signifikanter Effekt der untersuchten Coaching-Ansätze festgestellt werden ($F(df1 = 4, df2 = 2) = 0.3150, p = 0.8506, k = 7, k' = 5$). Keiner der ausgewählten Coaching-Ansätze erreichte statistische Signifikanz (siehe Tabelle 5). Dieses Ergebnis deutet darauf hin, dass die Wahl des Coaching-Ansatzes keine messbaren Unterschiede im Wissens- oder Fähigkeitserwerb der Coachees hervorbrachte. Theoretisch unterstützt dies die Annahme, dass der Lernerfolg im Coaching stärker von anderen Faktoren wie zum Beispiel der Qualität der Arbeitsbeziehung zwischen Coach und Coachee oder der Zielklarheit beeinflusst wird, als von dem verwendeten Ansatz (Greif et al. 2018; Graßmann et al. 2020). Auch für die Transferebene konnte kein signifikanter Effekt der Coaching-Ansätze beobachtet werden ($F(df1 = 4, df2 = 16) = 0.1676, p = 0.9518, k = 21; k' = 9$). Keiner der Ansätze zeigte einen signifikanten Effekt auf die Übertragung der im Rahmen des Coachings Gelernten Inhalte in die Praxis (siehe Tabelle 6). Dies kann darauf hindeuten, dass ähnlich wie für den Erwerb neuer Fähigkeiten, der Transfer von Fähigkeiten weniger durch den theoretischen Ansatz des Coachings beeinflusst wird, sondern eher durch ansatzunabhängige Erfolgsfaktoren im Coachingprozess selbst (Greif et al. 2018). Der Test auf Moderatoreffekte für die Ergebnisebene wurde (knapp) nicht signifikant ($F(df1 = 3, df2 = 13) = 2.9868, p = 0.0701, k = 17, k' = 12$). Allerdings konnten hier signifikante Effekte für den GROW-Ansatz ($g = -0.5354, p = 0.0158$) und den gemischten Ansatz ($g = 0.49, p = 0.0015$; siehe Tabelle 7) beobachtet werden. Der signifikant negative Effekt für das GROW-Modell könnte dadurch erklärt werden, dass sich das Modell primär auf die Erreichung kurzfristig festgelegter Ziele fokussiert (Greif et al. 2018). Diese eingeschränkte Flexibilität verbunden mit der Vernachlässigung von emotionalen und psychologischen Reflexionsprozessen, die für eine nachhaltige Veränderung im Denken und Handeln notwendig sind, könnte sich negativ auf die Erreichung individueller Ziele auswirken (Greif et al. 2018). Allerdings beruht das Ergebnis auf einer sehr limitierten Datenbasis ($k = 2, k' = 2$), weshalb der beobachtete Effekt mit Vorsicht interpretiert werden sollte und weitere Forschung nötig ist, um eine belastbare Aussage treffen zu können. Der signifikant positive Effekt für den gemischten Ansatz liefert ein weiteres Indiz

dafür, dass die Wahl des Coaching-Ansatzes weniger entscheidend ist als die Fähigkeit des Coaches, den Prozess an die spezifischen Bedürfnisse der Coachees anzupassen (Greif et al. 2018; Wang et al. 2021). Auch wenn der beobachtete Effekt auf nur fünf Effektgrößen basiert, spricht die erreichte Signifikanz und das 95%-Konfidenzintervall dafür (Tabelle 7), dass ein gemischter Ansatz tatsächlich zu besseren Ergebnissen führen kann als andere Ansätze.

Zusammengefasst scheint die Wahl eines spezifischen Coaching-Ansatzes), weniger entscheidend für den Erfolg von EC zu sein, als die ansatzunabhängigen Wirkfaktoren ergebnisorientierten Coachings. Coaching lässt sich grundsätzlich als dynamischer Prozess verstehen, der selten einem einzigen, strikt definierten Ansatz folgt. Vielmehr wird der Coaching-Prozess flexibel an die individuellen Bedürfnisse des Coachees angepasst (Greif et al. 2018). Diese Anpassungsfähigkeit ist ein Schlüsselement, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen, da der Coach auf verschiedene Denkschulen und Ansätze zurückgreifen kann, um die effektivsten Interventionen für den jeweiligen Coachee auszuwählen (Greif et al. 2018). Es ist selten sinnvoll, sich strikt an einen einzigen Ansatz zu halten, da unterschiedliche Situationen und Coachees unterschiedliche Methoden erfordern. Dies unterstreicht die Annahme, dass die Wahl des Coaching-Ansatzes weniger entscheidend ist als die Fähigkeit des Coaches, den Prozess an den spezifischen Kontext anzupassen (Greif et al. 2018; Wang et al. 2021).

Diese Überlegung deckt sich auch mit den Ergebnissen von Wang et al (2021) und Cannon-Bowers et al. (2023), die ebenfalls keine signifikanten Unterschiede in der Wirksamkeit verschiedener Coaching-Ansätze beobachten konnten. Faktoren wie die Qualität der Coaching-Beziehung, die Wertschätzung des Coachees, klare Zielsetzungen, Unterstützung bei der Umsetzung und die Anpassung des Coaching-Prozesses an die individuellen Bedürfnisse des Coachees, scheinen mehr Einfluss auf die Wirksamkeit des Coachings zu nehmen, als ein spezifischer Coaching-Ansatz (Greif et al. 2018). Dass der gemischte Ansatz sowohl auf der übergeordneten Ebene als auch auf der Ergebnisebene signifikante Effekte zeigt, deutet auf eine mögliche Überlegenheit eines gemischten Ansatzes hin. Auch wenn der Unterschied zwischen den beobachteten Effekten nicht signifikant wurde, deckt sich dieses Ergebnis mit den Befunden aus Wang et al. (2021), die eine ähnliche Tendenz beobachten konnten. Die potentielle Überlegenheit eines gemischten Ansatzes lässt sich darauf zurückführen, dass die Kombination verschiedener Methoden und Ansätze, besonders flexibel auf die individuellen Bedürfnisse der Coachees angepasst werden kann (Wang et al. 2021). Da jedoch nur sehr wenige Daten zur Untersuchung dieses Ansatzes vorlagen, sollte in zukünftigen Studien versucht werden den gemischten Ansatz genauer zu betrachten.

Die inhaltlichen Überschneidungen der verschiedenen Coaching-Ansätze könnte ein weiterer Grund für die nicht signifikanten Unterschiede zwischen den beobachteten Ansätzen

sein (Greif et al. 2018; Wang et al. 2021). Beispielsweise schließt der Einsatz Positivpsychologischen Coachings nicht aus, dass gleichzeitig auch Interventionen oder Techniken des lösungsfokussierten Ansatzes genutzt werden. Ebenso könnte ein Coach im Rahmen eines CBC-Prozesses dem strukturierten Prozess des GROW-Modells folgen. Die fehlende Trennschärfe und die flexible Anwendung der Ansätze kann erklären, warum keine signifikanten Unterschiede festgestellt wurden.

Da die Daten nicht gleichmäßig verteilt sind und in vielen Fällen nur sehr wenige Effektgrößen vorliegen, sollten die vorliegenden Ergebnisse mit großer Vorsicht interpretiert werden. Um belastbarere Aussagen treffen zu können braucht es weitere Studien mit größeren Datenmengen. Dennoch liefern die beobachteten Ergebnisse eine solide Grundlage, die in zukünftigen Studien aufgegriffen werden kann, um theoriegeleitete Test durchzuführen.

6.2.2. Wie beeinflusst die Anzahl der Sitzungen die Kirkpatrick-Ebenen?

In der vorliegenden Analyse wurde der Einfluss der Anzahl an Coaching-Sitzungen auf die Wirksamkeit von EC mittels einer Meta-Regression untersucht, wobei $k = 40$ Effektgrößen aus $k' = 13$ Studien berücksichtigt wurden. Der Test auf Moderatoreffekte zeigt keine Signifikanz ($F(df1 = 1, df2 = 38) = 0.1705, p = 0.6820$), was darauf hindeutet, dass die Anzahl der Sitzungen keinen wesentlichen Einfluss auf die Effektivität von EC hatte. Die geschätzte Effektgröße für die Anzahl der Sitzungen war sehr gering ($g = 0.0170, p = 0.6820$), das bedeutet, dass der Effekt von EC unabhängig von der Anzahl der durchgeführten Sitzungen konstant blieb. Die Analyse der Anzahl der Coaching-Sitzungen im Hinblick auf die Ebenen des Kirkpatrick-Modells zeigt ebenfalls keine signifikanten Effekte (Lernebene, $g = -0.02, p = 0.8729, k = 19$; Transferebene, $g = 0.07, p = 0.0888, k = 19$; Ergebnisebene, $g = -0.07, p = 0.3631, k = 15$). Hypothese 5 muss also verworfen werden. Auch wenn die beobachteten Effekte der ursprünglichen Annahme dieser Studie widersprechen, untermauert das Ergebnis den Befund von Nicolaus et al. (2023), dass die Anzahl an Sitzungen keinen Einfluss auf die Wirksamkeit des Coachings hat. Da der Q -Test für den Einfluss der Anzahl an Sitzungen auf den übergeordneten Effekt statistische Signifikanz erreicht, deutet dies darauf hin, dass es eine beträchtliche Restheterogenität in den Ergebnissen gibt ($QE (df = 38) = 60.6698, p = 0.0112$). Eine mögliche Erklärung für die signifikante Restheterogenität ist, dass die Effektivität des Coachings weniger von der Anzahl der Sitzungen und stärker von qualitativen Faktoren beeinflusst wird. Dies könnte darauf hindeuten, dass die individuelle Qualität der Coaching Sitzungen unabhängig von der Anzahl, eine größere Rolle für die Wirksamkeit des Coachings spielt. Um den Coaching-Prozess möglichst effektiv zu gestalten, sollte möglichst genau darauf geachtet werden eine gut strukturierte, zielgerichtete und auf gegenseitiger Wertschätzung basierende Coach-Coachee Beziehung zu etablieren (Greif et al. 2018;

Graßmann et al. 2020). Dies legt nahe, dass Coaches und Organisationen in Zukunft verstärkt auf die Gestaltung der Coaching-Prozesse und die Anpassung an die Bedürfnisse der Coachees achten sollten, anstatt zu versuchen, möglichst viele Sitzungen durchzuführen. Die vorliegenden Daten stützen die Theorie des abnehmenden Grenznutzens. Diese Theorie besagt, dass der Nutzen, den eine weitere Sitzung bringt, nach einer gewissen Anzahl abnimmt, bis zusätzliche Sitzungen kaum noch messbare Verbesserungen erzielen. Bei der Interpretation der Daten sollte jedoch beachtet werden, dass die Spanne der in dieser Studie untersuchten Sitzungen relativ eng war (Minimum = 4; Maximum = 10). Diese geringe Varianz könnte erklären, warum keine klaren Unterschiede beobachtet werden konnten. Es bleibt daher offen, ob bei einer größeren Bandbreite von Sitzungszahlen andere Ergebnisse sichtbar geworden wären. Dennoch liefern die vorliegenden Ergebnisse Hinweise darauf, dass sobald eine bestimmte Mindestanzahl an qualitativ hochwertigen Sitzungen erreicht ist, zusätzliche Sitzungen die Wirksamkeit des Coachings nicht erheblich steigern. Es wäre interessant, in zukünftigen Studien genauer zu untersuchen, wo genau die Mindestanzahl an Sitzungen liegt, um den maximalen Nutzen aus dem Coaching zu ziehen. Dies könnte wertvolle Hinweise darauf geben, wie Coaching-Programme optimal gestaltet werden sollten.

6.2.3. Wie beeinflusst das Format die Kirkpatrick-Ebenen?

Zur Überprüfung der Hypothese 6 wurde eine drei-Level Random-Effekt Meta-Regression gerechnet. Die Meta-Regression zeigte sowohl signifikant positive Effekte für Coachings die in einem Face-to-Face Format durchgeführt wurden ($g = 0.33$, $p < 0.0001$, $k = 39$, $k' = 15$), als auch für Coachings, die in einem Online-Format durchgeführt wurden ($g = 0.53$, $p = 0.0015$, $k = 7$, $k' = 2$). Trotz der beobachteten Signifikanz überlappen die 95%-Konfidenzintervalle der beiden Prädiktoren, was darauf hindeutet, dass die Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Formaten statistisch nicht signifikant sind. Der signifikante Q-Test im Zusammenhang mit dem Coaching-Format deutet darauf hin, dass es eine Restheterogenität in den Ergebnissen gibt, die möglicherweise nicht durch das Format allein erklärt wird. Die Variabilität in den Effektgrößen zwischen den Studien ist, kann entsprechend nicht allein durch Unterschiede im Coaching-Format (Face-to-Face vs. Online) erklärt werden. Das bedeutet, dass andere, in dieser Analyse nicht berücksichtigte Faktoren die Wirksamkeit von EC beeinflussen können, wie beispielsweise Unterschiede in der Qualität des Coachings, spezifische Merkmale der Coachees, oder Kontextfaktoren wie die Arbeitsumgebung.

Für die Lernebene lagen nur Daten für Face-to-Face -Coaching vor ($k = 7$, $k' = 5$), weshalb ein sinnvoller Vergleich auf dieser Ebene nicht möglich war. Für die Transferebene wurde ein signifikant positiver Effekt für Face-to-Face-Coaching ($g = 0.32$, $p = 0.0050$, $k = 17$, $k' = 8$) beobachtet. Der Effekt für Online-Coaching wurde nicht signifikant ($g = 0.41$, $p = 0.1207$, $k = 4$, $k' = 1$). Da die 95%-Konfidenzintervalle auch hier stark überlappen, lässt sich nicht von

einem signifikanten Unterschied zwischen den Prädiktoren ausgehen. Auf der Ergebnisebene wurde sowohl für Face-to-Face-Coaching ($g = 0.23$, $p = 0.0255$, $k = 14$, $k' = 10$) als auch für Online-Coaching ($g = 0.59$, $p = 0.0067$, $k = 3$, $k' = 2$) ein signifikant positiver Effekt festgestellt. Allerdings konnten wie auch auf den anderen Ebenen kein signifikanter Unterschied zwischen den Formaten beobachtet werden. Hypothese 6 kann also für keine der Ebenen im Kirkpatrick-Modell angenommen werden.

Die vorliegenden Ergebnisse stützen die Annahme, dass sowohl Face-to-Face- als auch Online-Coachings wirksam sind, um positive Coaching-Ergebnisse zu erzielen. Die Tatsache, dass weder über alle Daten hinweg, noch auf einer der Ebenen im Kirkpatrick-Modell ein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Formaten festgestellt werden konnte, deutet darauf hin, dass Online-Coaching, trotz des Fehlens von nonverbalen Hinweisen und direkter physischer Präsenz, eine ebenso geeignete Methode sein kann, wie der traditionelle Coaching-Ansatz. Dies widerspricht den Annahmen aus früheren Untersuchungen, die davon ausgingen, dass die Qualität der Kommunikation und Beziehungsgestaltung in einem traditionellen Face-to-Face-Coaching-Format überlegen ist (Walther et al. 2015). Die Ergebnisse der vorliegenden Studie liefern Hinweise dafür, dass es auch im Online-Coaching möglich ist, einen qualitativ hochwertigen Coaching-Prozess zu gestalten, der vergleichbare Ergebnisse erzielt, wie traditionelle Formate. Es ist durchaus denkbar, dass der technologische Fortschritt der letzten Jahre dazu beigetragen hat, dass eine qualitativ hochwertige Coach-Coachee-Beziehung auch in einem Online-Format entstehen kann (Walther et al. 2015, Greif et al. 2018).

Dies verdeutlicht, dass der Erfolg eines Coachings weniger vom Format abhängt, sondern vielmehr von der sorgfältigen Gestaltung und Durchführung des Coaching-Prozesses. Allerdings bleibt die begrenzte Datenbasis der vorliegenden Arbeit ein kritischer Punkt, der bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt werden sollte. Während für Face-to-Face-Coachings 39 Effektgrößen aus 15 Studien vorlagen, standen für Online-Coachings lediglich 7 Effektgrößen aus 2 Studien zur Verfügung. Diese ungleiche Verteilung schränkt die Aussagekraft der Ergebnisse ein und macht es schwer, belastbare Schlüsse über die Vergleichbarkeit der beiden Formate zu ziehen. Zukünftige Forschung sollte sich daher vermehrt mit der Wirksamkeit von Online-Coachings auseinandersetzen, um robustere Aussagen treffen zu können. Insgesamt deuten die Ergebnisse jedoch darauf hin, dass die Wahl des Formats weniger entscheidend für die Wirksamkeit ist, solange die Coaching-Prozesse gut strukturiert und auf die individuellen Bedürfnisse des Coachees zugeschnitten sind (Greif et al. 2018). Beide Formate können in der Lage sein, positive Veränderungen zu bewirken, wenn sie professionell durchgeführt werden (Greif et al. 2018, De Haan 2021).

6.3. Datenqualität der Meta-Analyse

Insgesamt umfasst die vorliegende Meta-Analyse $k = 46$ Effektgrößen, die aus $k' = 17$ individuellen Studien extrahiert wurden. Die untersuchten Studien beinhalteten sowohl randomisierte Kontrollstudien (RCT) als auch quasiexperimentelle Designs. Der Anteil an randomisierten Kontrollstudien ($k = 18$, $k' = 9$) bildet eine solide methodische Basis, welche Verzerrungen minimiert und eine methodische Strenge gewährleistet, um fundierte Schlussfolgerungen über die Wirksamkeit von EC treffen zu können (Burt & Talati 2017). Dennoch stammt der Großteil der Effektgrößen, die in dieser Studie analysiert wurden aus quasiexperimentellen Designs ($k = 28$, $k' = 8$). Obwohl RCTs als der Goldstandard für experimentelle Forschung gelten, können auch quasiexperimentelle Designs wertvolle Erkenntnisse liefern (Jones et al. 2016; Burt & Talati 2017). In einem organisatorischen Kontext sind quasiexperimentelle Designs oft praktikabler, da die Klienten nicht immer zufällig auf Experimental- und Kontrollgruppen verteilt werden können (Burt & Talati 2017). Ein weiterer Aspekt, der berücksichtigt werden muss, bezieht sich auf die Qualität der erhobenen Daten. Die Mehrheit der Effektgrößen ($k = 33$, $k' = 12$) basierte auf qualitativen Selbstbewertungsfragebögen, während lediglich $k = 13$ Effektgrößen ($k' = 5$) aus Fremdbewertungen von Vorgesetzten oder Kollegen abgeleitet wurden. Dadurch wird die Belastbarkeit der Ergebnisse stark eingeschränkt. Selbstberichtete Daten neigen dazu, übermäßig positive Einschätzungen der Coaching-Effektivität zu liefern (Athanasopoulou und Dopson 2018, De Haan 2021). Die Ergebnisse der vorliegenden Studie sind aufgrund der besprochenen qualitativen Einschränkungen mit Bedacht zu interpretieren.

6.4. Publikationsbias

Die Ergebnisse der visuellen Inspektion und der formalen Analyse deuten darauf hin, dass ein Publikationsbias vorliegt. Zunächst zeigt der Funnel-Plot eine leichte Asymmetrie mit einem positiven Drall, was als Hinweis dafür gesehen werden kann, dass Studien mit positiven Ergebnissen eher veröffentlicht wurden, als Studien mit negativen oder nicht signifikanten Ergebnissen. Studien mit positiven Ergebnissen könnten demnach möglicherweise überrepräsentiert sein. Das Ergebnis des formalen Regressions-Tests bestätigt diese Annahme, da eine signifikante Asymmetrie festgestellt wurde ($p = 0.0006$). Auch wenn der Rangkorrelationstest ($p = 0.1164$) auf einen weniger eindeutigen Zusammenhang hinweist, deuten die Ergebnisse darauf hin, dass ein Publikationsbias vorliegt. Es ist wichtig zu betonen, dass ausschließlich veröffentlichte Studien in die Meta-Analyse aufgenommen wurden. Aufgrund zeitlich begrenzter Ressourcen war es im Rahmen dieser Masterarbeit nicht möglich explizit, nach unveröffentlichten Studien oder grauer Literatur zu suchen. Dies führt möglicherweise zu einer Verzerrung der Ergebnisse, da relevante Primärstudien mit null Effekten oder nicht signifikanten Ergebnissen nur bedingt berücksichtigt wurden. Daher muss

bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt werden, dass der Publikationsbias die tatsächliche Effektgröße möglicherweise überschätzt.

6.5. Limitationen

Der wohl wichtigste Punkt, der bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt werden sollte, ist die begrenzte Datengrundlage der vorliegenden Studie. Insgesamt wurden nur $k = 46$ Effektgrößen aus $k' = 17$ Studien extrahiert, was die statistische Aussagekraft und die Generalisierbarkeit der Ergebnisse einschränkt. Die Stichprobenumfangsplanung ergab, dass mindestens 27 Studien erforderlich wären um eine Effektgröße von $d = 0,20$ mit einer Power von 80 % nachzuweisen. Da jedoch nur 17 Studien identifiziert wurden, die den Kriterien dieser Meta-Analyse entsprachen, lässt sich davon ausgehen, dass die statistische Power der Analyse unzureichend ist, um kleinere Effekte zuverlässig nachzuweisen. Hinzu kommt, dass sich die kodierten Effektgrößen sehr ungleich auf die verschiedenen Kirkpatrick-Ebenen verteilen. Diese Einschränkung wird bei Betrachtung der Reaktionsebene besonders deutlich. Hier konnte lediglich eine Effektgröße aus einer Studie identifiziert werden. Das bedeutet, dass hier keine sinnvollen Analysen durchgeführt werden konnten und es nicht möglich ist eine verlässliche Aussage zu treffen.

Ein weiterer Punkt, der berücksichtigt werden sollte, ist die Anzahl der Daten, die für die Beantwortung der zweiten Forschungsfrage verwendet wurden. Um den Einfluss von Online-Coaching zu untersuchen standen lediglich $k = 7$ Effektgrößen aus $k' = 2$ Studien zur Verfügung. Der Unterschied an verfügbaren Daten im Vergleich zu Face-to-Face-Coaching ($k = 39$ Effektgrößen aus $k' = 15$ Studien) erschwert einen aussagekräftigen Vergleich der beiden Formate. Da die Datenbasis für Online-Coaching sehr begrenzt ist, kann keine solide Schlussfolgerung darüber getroffen werden, ob sich die Wirksamkeit der beiden Formate signifikant unterscheidet. Auch wenn im Vergleich zu früheren Studien (Wang et al. 2021; Nicolaus et al. 2023) eine relativ solide Basis an Informationen für die jeweiligen Coaching-Ansätze identifiziert werden konnte (mit Ausnahme für den SFC-Ansatz), macht es die Verteilung der Effektgrößen auf die Kirkpatrick-Ebenen schwer belastbare Aussagen zu treffen. Vor allem für die Subdimensionen der Lernebene ist die Informationsbasis für die jeweiligen Coaching-Ansätze so gering, dass keine sinnvollen Schlussfolgerungen getroffen werden können.

Ein weiteres Problem ergibt sich aus der Zuordnung der Effekte zu den einzelnen Kirkpatrick-Ebenen. Wie im Methodenteil beschrieben, basiert die Zuordnung auf den theoretischen Überlegungen von Kirkpatrick (1959; 1994), Lacarenza et al. (2017) und Anderson & Anderson (2005). Um die Zuordnung möglichst präzise durchführen zu können, wurden jeder Kirkpatrick-Ebene und jeder Subdimension verschiedene Indikatoren zuteilt (siehe Anhang 1). Allerdings wurde die Entscheidung darüber, welcher Effekt welcher Ebene

zugeteilt wurde, ausschließlich vom Verfasser vorgenommen. Dadurch bleibt eine gewisse Unsicherheit bezüglich der Validität der Zuordnungen bestehen. Vor allem die Unterscheidung zwischen der kognitiven und psychomotorischen Transferebene erwies sich als schwierig. Die mangelnde Trennschärfe zwischen den Subdimensionen der Kirkpatrick-Ebenen schwächt die Validität der Zuordnungen und sollte bei der Interpretation beachtet werden.

Um zu ermitteln, welcher Coaching-Ansatz in einer Studie verwendet wurde, wurde zunächst eine Zuordnungshilfe erstellt, in der jeder der vier Coaching-Ansätze beschrieben wurde (siehe Anhang 3). Anhand der berichteten Informationen über die verwendete Coaching-Intervention wurde dann entschieden, mit welchem der vier beschriebenen Ansätze, die höchste Übereinstimmung vorliegt. Konnte keine eindeutige Zuordnung vorgenommen werden, wurde die Studie der Kategorie des "gemischten Ansatzes" (Mixed) zugeordnet. Auch wenn die erstellte Zuordnungshilfe die Objektivität der Zuordnungen erhöhen sollte, besteht durch die individuelle Einschätzung das Risiko, dass es zu Verzerrungen kommt und die Validität der Zuordnungen beeinträchtigt wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die vorliegende Meta-Analyse aufgrund der limitierten Datengrundlage und der methodischen Einschränkungen nur begrenzte Aussagen über die Wirksamkeit von EC treffen kann. Die teilweise mangelnde Validität sowie die ungleiche Verteilung der Daten erfordern eine vorsichtige Interpretation der beobachteten Ergebnisse.

7 Fazit

Das Ziel der vorliegenden Arbeit bestand darin, ein tieferes Verständnis darüber zu gewinnen, wie sich EC auf die vier Ebenen des Kirkpatrick-Modells auswirkt und aus den beobachteten Ergebnissen Empfehlungen für die Coachingpraxis abzuleiten. Entsprechend wurden zwei zentrale Forschungsfragen untersucht. Die erste Frage bezog sich auf die Wirkung von EC auf die vier Ebenen des Kirkpatrick-Modells: Reaktion, Lernen, Transfer und Ergebnisse, während die zweite Forschungsfrage darauf ausgerichtet war zu untersuchen, inwiefern Moderatoren wie die Anzahl der Coaching-Sitzungen, der Coaching-Ansatz und das Coaching-Formats die Wirksamkeit von EC beeinflussen.

Die durchgeführte multivariate Meta-Analyse ergab eine durchschnittliche Effektgröße von $\mu^{\wedge} = 0.36$, was darauf hindeutet, dass EC grundsätzlich ein wirksames Instrument darstellt, um positive Veränderungen in verschiedenen Ergebnisbereichen herbeizuführen.

Insgesamt deuten die vorliegenden Ergebnisse darauf hin, dass EC einen moderat positiven Einfluss auf die Ebenen des Kirkpatrick-Modells hat. Allerdings konnten keine signifikanten Unterschiede zwischen den einzelnen Ebenen beobachtet werden. Stattdessen scheinen alle Ebenen in gleichem Maße von dem Coaching zu profitieren. Die systematische

Betrachtung der vier Ebenen des Kirkpatrick-Modells liefert wertvolle Einblicke in die allgemeine Wirksamkeit von EC und unterstützt die Annahme, dass Coaching als ganzheitlicher Prozess gesehen werden kann, der mehrere Bereiche der beruflichen Entwicklung signifikant beeinflusst.

Die zweite Forschungsfrage fokussierte sich auf die Untersuchung verschiedener Moderatoren, die die Wirksamkeit von EC beeinflussen können. Mit Bezug auf den verwendeten Coaching-Ansatz konnten keine eindeutigen Hinweise dafür gefunden werden, dass sich die verschiedenen Ansätze signifikant voneinander unterscheiden. Dennoch deuten die Ergebnisse auf eine leichte Überlegenheit von Positiv-psychologischem Coaching und einem gemischten Ansatz hin. Darüber hinaus wurde auch auf der Ergebnisebene ein signifikant positiver Effekt für den gemischten Ansatz gefunden, was als weiteres Indiz dafür gesehen werden kann, dass sich ein gemischter Ansatz stärker auf die Arbeitsleistung, das Wohlbefinden oder die Karriereentwicklung des Coachees auswirkt als andere Ansätze. Trotzdem kann aufgrund der ungleichen Verteilung der Effektgrößen keine belastbaren Aussagen darüber getroffen werden, ob ein bestimmter Ansatz auf einer oder mehreren Ebenen des Kirkpatrick-Modells zu besseren oder schlechteren Ergebnissen führt.

Die Anzahl der durchgeführten Coaching-Sitzungen hatte keinen signifikanten Einfluss auf die Wirksamkeit von EC. Weder für den übergeordneten Effekt, noch für die einzelnen Ebenen des Kirkpatrick-Modells konnte ein signifikanter Effekt gefunden werden. Dies deutet darauf hin, dass die Anzahl der Sitzungen eine eher untergeordnete Rolle spielt, solange eine Mindestanzahl von Sitzungen gewährleistet ist. In dieser Studie lag diese Mindestanzahl bei vier Sitzungen; ab diesem Punkt zeigten zusätzliche Sitzungen keinen weiteren signifikanten Effekt auf die Wirksamkeit. Es scheint also eher auf die Qualität statt Quantität anzukommen.

Die Analyse des Formats, in dem das Coaching durchgeführt wurde, zeigt, dass online-Coaching ähnliche Resultate erzielen kann wie traditionelles Face-to-Face Coaching. Trotz der ungleichen Verteilung der Daten – mit deutlich mehr Studien und Datenpunkten im Face-to-Face Format – konnte kein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Formaten gefunden werden. Die Befunde darauf hin, dass online-Coaching eine sinnvolle Alternative zu traditionellen Coachingformaten darstellt. Weitere Forschung ist dennoch notwendig, um diese Ergebnisse zu festigen.

7.1. Empfehlungen für die Praxis

Die vorliegenden Ergebnisse unterstreichen die Wirksamkeit von EC. Demnach ist EC ein wirkungsvolles Instrument, das effektiv zur Weiterentwicklung von Führungskräften und Angestellten in Unternehmen verwendet werden kann. Die beobachteten Daten deuten darauf hin, dass Coaching in der Lage ist, positive Veränderungen auf mehreren Ebenen zu bewirken, unabhängig davon, welche spezifischen Ziele verfolgt werden. Der Einsatz von

Coachingmaßnahmen kann sowohl für Führungskräfte als auch für ausgewählte Angestellte eine sinnvolle Investition sein. Insbesondere in Situationen, in denen es darum geht, neues Wissen oder neue Fertigkeiten zu vermitteln, kann Coaching eine entscheidende Rolle spielen. Darüber hinaus können Coachingmaßnahmen helfen, die Arbeitszufriedenheit oder das psychologische Wohlbefinden der Mitarbeiter zu steigern, was sich wiederum positiv auf deren Leistung und Motivation auswirken kann (De Haan 2021).

Eine erfolgreiche Coachingintervention sollte in erster Linie auf Qualität statt Quantität ausgerichtet sein. Solange eine sinnvolle Mindestanzahl an Sitzungen gewährleistet ist, scheinen zusätzliche Sitzungen weniger relevant für den Coachingerfolg zu sein. Entsprechend sollte der Fokus nicht darauf liegen, möglichst viele Sitzungen durchzuführen, sondern die Qualität der einzelnen Sitzungen zu maximieren. Dies kann vor allem durch die Integration der Wirkfaktoren des ergebnisorientierten Coachings erreicht werden. Dazu gehören, Wertschätzung und emotionale Unterstützung, Affektaktivierung und -kalibrierung, Förderung ergebnisorientierter Situations- oder Problemanalysen, Förderung ergebnisorientierter Selbstreflexionen, Zielklärung, Ressourcenaktivierung & Förderung der Umsetzungsunterstützung (Behrendt et al. 2014; Behrendt & Greif 2018).

Darüber hinaus sollte der Coachingprozess flexibel auf die individuellen Bedürfnisse und die spezifische Situation des Coachees abgestimmt sein. Anstatt sich strikt auf einen Coaching-Ansatz zu konzentrieren kann es von Vorteil sein, verschiedene Methoden und Interventionen aus unterschiedlichen psychologisch fundierten Konzepten zu vereinen. Dadurch kann besser auf die individuellen Herausforderungen und Besonderheiten während des Coachingprozesses reagiert werden.

Außerdem kann es sinnvoll sein, auch Online-Sitzungen einzubeziehen, anstatt ausschließlich auf traditionelles Face-to-Face-Coaching zu setzen. Online-Coaching kann insbesondere dann von Vorteil sein, wenn es darum geht, den regelmäßigen Austausch zwischen Coach und Coachee zu gewährleisten und flexibel auf zeitliche und räumliche Gegebenheiten zu reagieren.

7.2. Ausblick auf zukünftige Forschung

In Abschnitt 6 wurden bereits Empfehlungen für zukünftige Forschungsprojekte identifiziert. Darüber hinaus gibt es vielversprechende Forschungsrichtungen, die an die Ergebnisse der vorliegenden Masterarbeit anknüpfen und ein tieferes Verständnis für die Wirksamkeit von EC ermöglichen.

Ein zentrales Thema, das weiter untersucht werden sollte, ist die Verwendung des Kirkpatrick-Modells als systematische Bewertungsmethode. Die vorliegende Masterarbeit hat gezeigt, dass das Kirkpatrick-Modell eine solide Grundlage bietet, um die untersuchten Ergebnisvariablen systematisch zu kategorisieren. Das Modell ermöglicht eine strukturierte

Klassifizierung der Ergebnisse und liefert detaillierte Einblicke darüber, welche Ergebnisebenen besonders stark vom Coaching profitieren können. Allerdings kommt die subjektive Zuordnung der einzelnen Effekte zu den Kirkpatrick-Ebenen mit methodischen Schwächen einher. Insbesondere bei der Unterscheidung zwischen den Subdimensionen der Lern- & Transferebene kann die mangelnde Trennschärfe die Validität der Zuordnung negativ beeinflussen. Zukünftige Forschung sollte daher ein klareres und einheitlicheres Zuordnungskonzept entwickeln, das auf eindeutigen Indikatoren basiert und eine Standardisierung der Zuordnungen ermöglicht. Dadurch könnte nicht nur die interne Validität der Untersuchungen verbessert werden, sondern auch die Vergleichbarkeit zwischen Studien.

Ein weiterer Bereich, der bislang wenig erforscht wurde, ist die Reaktion der Coachees auf die Coachingmaßnahmen. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit konnten hierzu keine ausreichenden Daten extrahiert werden, was eine systematische Untersuchung der Reaktionsebene erschwert hat. Es wäre wünschenswert, wenn die wahrgenommene Nützlichkeit sowie deren Veränderung im Laufe des Coachings, häufiger untersucht würde. Dies könnte wertvolle Erkenntnisse darüber liefern, wie Coachees das Coaching wahrnehmen und welche Faktoren ihre Bereitschaft beeinflussen, aktiv am Coaching-Prozess teilzunehmen.

Eine besonders spannende Frage für zukünftige Forschung wäre die Untersuchung, ob das Level an Führungsverantwortung, das der Coachee innerhalb des Unternehmens hat, den Erfolg des Coachings beeinflusst. Da Coaching oft nur ausgewählten Führungskräften vorbehalten ist, stellt sich die Frage, wie sich die positiven Effekte von Coaching auf verschiedene Mitarbeiterebenen auswirken und ob die Weiterentwicklung von Führungskräften langfristig auch andere Mitarbeiterebenen beeinflusst. Dies könnte dazu führen, dass die Förderung einzelner Führungskräfte indirekt positive Veränderungen in der gesamten Organisation auslösen könnte.

Grundsätzlich wäre es wünschenswert, wenn zukünftig mehr qualitativ hochwertige Forschung zu EC durchgeführt würde, um die Aussagekraft der bestehenden Studien zu stärken. Wie auch in dieser Arbeit basieren viele der Ergebnisse aus früheren Meta-Analysen auf relativ überschaubaren Datensätzen, was die Generalisierbarkeit und Verlässlichkeit der Ergebnisse einschränkt. Die Meta-Analyse von De Haan und Nilsson (2023) umfasste zwar insgesamt 39 Studien, jedoch war die Verteilung der Effekte auf die unterschiedlichen Ergebniskategorien – ähnlich wie in der vorliegenden Studie – sehr ungleichmäßig. Für die Ergebniskategorien Well-Being oder Preparedness konnten beispielsweise nur 15 bzw. neun Effektgrößen analysiert werden. Ähnliche Problematiken zeigen sich auch in den Meta-Analysen von Theeboom et al. (2014), Jones et al. (2016) und Wang et al. (2021), die für manche Kategorien sogar nur drei oder vier Effekte berücksichtigen konnten. Die begrenzte

Datenbasis schränkt die Aussagekraft der Schlussfolgerungen stark ein. Daher ist es wichtig, dass auch in Zukunft weiterhin qualitativ hochwertige Forschung in Form von quasiexperimentellen oder randomisierten Kontrollstudien durchgeführt werden. Nur so lassen sich verlässlichere Aussagen zur Wirksamkeit von EC treffen, auf deren Grundlage fundierte Empfehlungen für die Praxis abgeleitet werden können.

7.3. Konklusion

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit bestätigen die Annahme, dass EC einen moderat positiven Einfluss auf die berufliche Entwicklung von Führungskräften hat. Insbesondere die Lern-, Transfer- & Ergebnisebene scheinen von dem Coachingprozess zu profitieren. Die Erkenntnisse aus dieser Arbeit unterstreichen die Wichtigkeit eines individuell an die Bedürfnisse des Coachees angepassten Coachingprozesses. Entscheidend für den Erfolg des Coachings scheinen vor allem Wirkfaktoren, wie die emotionale Unterstützung des Coachee, eine gemeinsame Zielklärung, Ressourcenaktivierung und die Förderung der Selbstreflexion zu sein. Während die Auswahl des Coaching-Ansatzes, das verwendete Format und die Anzahl an Sitzungen eher weniger relevant für den Erfolg des Coachings zu sein scheinen. Zusammengefasst bietet diese Arbeit wertvolle Einblicke in die Wirksamkeit von EC und liefert praxisnahe Empfehlungen, um den Coachingprozess zu verbessern und die berufliche Entwicklung von Führungskräften nachhaltig zu fördern

8 Literatur

- Albizu, E., Landeta, J., Egia, R., & Fernández, J. M. (2019). Executive coaching effectiveness: A matched comparison group study in the evaluation of leadership competencies development. *Journal of Work and Organizational Psychology*, 35(1), 11-20. <https://doi.org/10.5093/jwop2019a3>
- Anderson, D., & Anderson, M. (2005). *Coaching That Counts: Harnessing the Power of Leadership Coaching to Delivery Strategic Value*. Elsevier/Butterworth-Heinemann.
- Athanasopoulou, A., & Dopson, S. (2018). A systematic review of executive coaching outcomes: Is it the journey or the destination that matters the most? *Academy of Management Learning & Education*, 17(1), 54-70. <https://doi.org/10.5465/amle.2016.0288>
- Auer, E. M., Hutchinson, D., Eatough, E., Carr, E. W., Sinar, E. F., & Kellerman, G. (2022). The buffering effects of virtual coaching during crisis: A quasi-experimental study of changes in well-being, work, and social outcomes before and during the COVID-19

- pandemic. *International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring*, 20(2), 3-19. <https://doi.org/10.24384/ektn-xx15>
- Ballesteros-Sánchez, L., Ortiz-Marcos, I., & Rodríguez-Rivero, R. (2019). The impact of executive coaching on project managers' personal competencies. *Project Management Journal*, 50(3), 1-16. <https://doi.org/10.1177/8756972819832191>
- Bajpai, B. (2024). Coaching in the digital age: Exploring digitalisation's impact on executive coaching: A theoretical framework and proposed agenda shift. *International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring*, 18(S18), 3-15. <https://doi.org/10.24384/z9r0-sj31>
- Begg, C. B., & Mazumdar, M. (1994). Operating characteristics of a rank correlation test for publication bias. *Biometrics*, 50(4), 1088-1101. <https://doi.org/10.2307/2533446>
- Behrendt, P. (2014). *Erfolgsfaktoren im personzentrierten Coaching*. Freiburg Institut
- Behrendt, P., & Greif, S. (2018). Erfolgsfaktoren im Coachingprozess. In S. Greif et al. (Hrsg.), *Handbuch Schlüsselkonzepte im Coaching*, Springer Reference Psychologie, https://doi.org/10.1007/978-3-662-49483-7_10
- Blackman, A., Moscardo, G., & Gray, D. E. (2016). Challenges for the theory and practice of business coaching: A systematic review of empirical evidence. *Human Resource Development Review*, 15(4), 459-486. <https://doi.org/10.1177/1534484316673177>
- Borenstein, M., Hedges, L. V., Higgins, J. P. T., & Rothstein, H. R. (2009). *Introduction to Meta-Analysis*. Wiley. <https://doi.org/10.1002/9780470743386>
- Boyatzis, R. E., Hullinger, A. M., Ehasz, S. F., Harvey, J., Tassarotti, S., Gallotti, A., & Penafort, F. (2023). The grand challenge for research on the future of coaching. *The Journal of Applied Behavioral Science*, 58(4), 202-222. <https://doi.org/10.1177/00218863221079937>
- Bozer, G., & Jones, R. J. (2018). Understanding the factors that determine workplace coaching effectiveness: A systematic literature review. *Journal of Occupational and Organizational Psychology*, 91(2), 249-277. <https://doi.org/10.1111/joop.12196>
- Bozer, G., Sarros, J. C., & Santora, J. C. (2012). Academic background and credibility in executive coaching effectiveness. *Personnel Review*, 43(6), 881-897. <https://doi.org/10.1108/PR-10-2013-0171>
- Bozer, G., & Sarros, J. C. (2012). Examining the effectiveness of executive coaching on coachees' performance in the Israeli context. *International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring*, 10(1), 14-32.
- Burt, D., & Talati, Z. (2017). The unsolved value of executive coaching: A meta-analysis of outcomes using randomised control trial studies. *International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring*, 15(2), 17-23. doi:10.24384/IJBCM.2017.152
- Cannon-Bowers, J. A., Bowers, C. A., Carlson, C. E., Doherty, S. L., Evans, J., & Hall, J.

- (2023). Workplace coaching: a meta-analysis and recommendations for advancing the science of coaching. *Frontiers in Psychology*, 14, 1204166.
<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1204166>
- Carver, C. S., & Scheier, M. F. (1998). On the self-regulation of behavior. New York: Cambridge University Press.
- Chen, G. H., Ai, J., & You, Y. M. (2014). Managerial coaching behaviours and their relations to job satisfaction, life satisfaction and orientations to happiness. *Journal of Human Resource and Sustainability Studies*, 2(3), 147-156. <https://doi.org/10.4236/jhrss.2014.23014>
- Cochran, W. G. (1954). The combination of estimates from different experiments. *Biometrics*, 10(1), 101–129. <https://doi.org/10.2307/3001666>
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). *Intrinsic motivation and self-determination in human behavior*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-1-4899-2271-7>
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227-268.
https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1104_01
- De Haan, E. (2019). A systematic review of qualitative studies in workplace and executive coaching: The emergence of a body of research. *Consulting Psychology Journal: Practice and Research*, 71(4), 227–248. <https://doi.org/10.1037/cpb0000144>
- De Haan, E., & Nilsson, V. O. (2023). What Can We Know about the Effectiveness of Coaching? A Meta-Analysis Based Only on Randomized Controlled Trials. *Academy of Management Learning & Education*. <https://doi.org/10.5465/amle.2022.0107>
- De Haan, E., Moly, J., & Nilsson, V. O. (2020). New findings on the effectiveness of the coaching relationship: Time to think differently about active ingredients? *Consulting Psychology Journal: Practice and Research*. Advance online publication.
<https://doi.org/10.1037/cpb0000175>
- De Haan, E. 2021. What works in executive coaching: Understanding outcomes through quantitative research and practice-based evidence. New York, NY: Routledge.
- Flückiger, C., Del Re, A. C., Wampold, B. E., & Horvath, A. O. (2018). The alliance in adult psychotherapy: A meta-analytic synthesis. *Psychotherapy*, 55(4), 316-340.
<https://doi.org/10.1037/pst0000172>
- Geißler, H. (2018). E-Coaching – ein Überblick. In S. Greif et al. (Hrsg.), *Handbuch Schlüsselkonzepte im Coaching*, Springer Reference Psychologie,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-49483-7_10
- Gessnitzer, S., & Kauffeld, S. (2015). The working alliance in coaching: Why behavior is the key to success. *Journal of Applied Behavioral Science*, 51(2), 177-197. <https://doi.org/10.1177/0021886315576407>

- Goff, P., Goldring, E., Guthrie, J. E., & Bickman, L. (2015). Changing principals' leadership through feedback and coaching. *Journal of Educational Administration*, 52(5), 682-704. <https://doi.org/10.1108/JEA-10-2013-0113>
- Graßmann, C., Schölmerich, F., & Schermuly, C. C. (2020). The relationship between working alliance and client outcomes in coaching: A meta-analysis. *Human Relations*, 73(1), 35-58. <https://doi.org/10.1177/0018726718819725>
- Gregory, J. B., Beck, J. W., & Carr, A. E. (2011). Goals, feedback, and self-regulation: Control theory as a natural framework for executive coaching. *Consulting Psychology Journal: Practice and Research*, 63(1), 26-38. <https://doi.org/10.1037/a0023398>
- Greif, S. (2008). Coaching und ergebnisorientierte Selbstreflexion. Göttingen: Hogrefe.
- Greif, S., Möller, H., & Scholl, W. (2018). Coachingdefinitionen und -konzepte. In S. Greif et al. (Hrsg.), *Handbuch Schlüsselkonzepte im Coaching*, Springer Reference Psychologie, https://doi.org/10.1007/978-3-662-49483-7_10
- Harrer, M., Cuijpers, P., Furukawa, T.A., & Ebert, D.D. (2021). *Doing Meta-Analysis with R: A Hands-On Guide*. Boca Raton, FL and London: Chapman & Hall/CRC Press. ISBN 978-0-367-61007-4.
- Higgins, J. P. T., & Thompson, S. G. (2002). Quantifying heterogeneity in a meta-analysis. *Statistics in Medicine*, 21(11), 1539–1558. <https://doi.org/10.1002/sim.1186>
- Homans, G. C. (1958). Social behavior as exchange. *American Journal of Sociology*, 63, 597-606.
- Hui, E. K. P., Chan, D. K. S., Lee, K. W. K., & Kam, S. W. (2020). The effectiveness of executive coaching: An evidence-based approach. *Journal of Management Development*, 39(3), 303-322. <https://doi.org/10.1108/JMD-10-2018-0294>
- International Coach Federation (ICF). (2023). *2023 ICF Global Coaching Study: Executive summary*. PricewaterhouseCoopers. Retrieved from <http://www.coachfederation.org/coachingstudy2012>
- Jones, R. J., Woods, S. A., & Guillaume, Y. R. F. (2016). The effectiveness of workplace coaching: A meta-analysis of learning and performance outcomes from coaching. *Journal of Occupational and Organizational Psychology*, 89(2), 249-277. <https://doi.org/10.1111/joop.12119>
- Jones, R. J., Woods, S. A., & Guillaume, Y. R. F. (2018). Boundary conditions of workplace coaching outcomes. *Journal of Managerial Psychology*, 33(7/8), 513-529. <https://doi.org/10.1108/JMP-12-2017-0445>
- Kilburg, R. R. (1996). Towards a conceptual understanding and definition of executive coaching. *Consulting Psychology Journal: Practice and Research*, 48(2), 134-144.
- Kirkpatrick, D. (1959). Techniques for evaluating training programs. *Journal of the American Society for Training and Development*, 13, 3–9.

- Kirkpatrick, D. L. (1994). Evaluating training programs: The four levels. San Francisco, CA: Berrett-Koehler. (Original work published 1959)
- Lacerenza, C. N., Reyes, D. L., Marlow, S. L., Joseph, D. L., & Salas, E. (2017). Leadership Training Design, Delivery, and Implementation: A Meta-Analysis. *Journal of Applied Psychology*, 102(12), 1686–1718. <https://doi.org/10.1037/apl0000241>
- Ladegard, G., & Gjerde, S. (2014). Leadership coaching, leader role-efficacy, and trust in subordinates: A mixed methods study assessing leadership coaching as a leadership development tool. *The Leadership Quarterly*, 25(4), 631–646. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2014.02.002>
- Locke, E. A., & Latham, G. P. (2002). Building a practically useful theory of goal setting and task motivation: A 35-year odyssey. *American Psychologist*, 57(9), 705-717. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.57.9.705>
- Mackie, D. (2014). The effectiveness of strength-based executive coaching in enhancing full range leadership development: A controlled study. *Consulting Psychology Journal: Practice and Research*, 66(2), 118-137. <https://doi.org/10.1037/cpb0000005>
- Mackie, D. (2015). The effects of coachee readiness and core self-evaluations on leadership coaching outcomes: A controlled trial. *Coaching: An International Journal of Theory, Research and Practice*. <https://doi.org/10.1080/17521882.2015.1019532>
- McGonagle, A. K., Schwab, L., Yahanda, N., Duskey, H., Gertz, N., Prior, L., Roy, M., & Kriegel, G. (2020). Coaching for primary care physician well-being: A randomized trial and follow-up analysis. *Journal of Occupational Health Psychology*. <https://doi.org/10.1037/ocp0000180>
- Moen, F., & Federici, R. A. (2012). The effect from external executive coaching. *Coaching: An International Journal of Theory, Research and Practice*, 5(2), 113-131. <https://doi.org/10.1080/17521882.2012.708355>
- Nicolau, A., Candel, O.S., Constantin, T., & Kleingeld, A. (2023). The effects of executive coaching on behaviors, attitudes, and personal characteristics: a meta-analysis of randomized control trial studies. *Frontiers in Psychology*, 14, 1089797. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1089797>
- Nicolau, A. G., Constantin, T., van Gool, P. J. R., & Kleingeld, A. (2024). Can I improve my personal goal level through executive coaching over time? A randomized control trial study. *Coaching: An International Journal of Theory, Research and Practice*. <https://doi.org/10.1080/17521882.2024.2397380>
- Nieminen, L. R. G., Smerek, R., Kotrba, L., & Denison, D. (2013). What does an executive coaching intervention add beyond facilitated multisource feedback? Effects on leader self-ratings and perceived effectiveness. *Human Resource Development Quarterly*, 24(2), 145-182. <https://doi.org/10.1002/hrdq.21152>

- Niglio de Figueiredo, M., Krippeit, L., Ihorst, G., Sattel, H., Bylund, C. L., Joos, A., Bengel, J., Lahmann, C., Fritzsche, K., & Wuensch, A. (2018). ComOn-Coaching: The effect of a varied number of coaching sessions on transfer into clinical practice following communication skills training in oncology: Results of a randomized controlled trial. *PLOS ONE*, 13(10), e0205315. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0205315>
- O'Connor, S., & Cavanagh, M. (2013). The coaching ripple effect: The effects of developmental coaching on wellbeing across organisational networks. *Psychology of Well Being: Theory, Research and Practice*, 3(2), 1–23. <https://doi.org/10.1186/2211-1522-3-2>
- Osatuke, K., Yanovsky, B., & Ramsel, D. (2017). Executive coaching: A new framework for evaluation. *Consulting Psychology Journal: Practice and Research*, 69(1), 1–15. <https://doi.org/10.1037/cpb0000073>
- Palmer, S., & Lai, Y. L. (2019). Psychology in executive coaching: From evidence-based theory to practice. *Routledge*. <https://doi.org/10.4324/9781351131567>
- Pandolfi, C. (2020). Active ingredients in executive coaching: A systematic literature review. *Journal of Management Development*, 39(10), 1082-1097. <https://doi.org/10.1108/JMD-01-2020-0014>
- R Core Team. (2020). *R: A language and environment for statistical computing*. R Foundation for Statistical Computing. <https://www.R-project.org/>
- Riley, R. D., Higgins, J. P. T., & Deeks, J. J. (2011). Interpretation of random effects meta-analyses. *British Medical Journal*, 342, d549. <https://doi.org/10.1136/bmj.d549>
- Seay, S., & Muscarella, A. (2024). The effectiveness of executive coaching: Executive views and metrics. *Journal of Human Resource and Sustainability Studies*, 12(2), 371-388. <https://doi.org/10.4236/jhrss.2024.122020>
- Sonesh, S. C., Coultas, C. W., Lacerenza, C. N., Marlow, S. L., Benishek, L. E., & Salas, E. (2015). The power of coaching: A meta-analytic investigation. *Coaching: An International Journal of Theory, Research and Practice*. <https://doi.org/10.1080/17521882.2015.1071418>
- Sterne, J. A. C., & Egger, M. (2005). Regression methods to detect publication and other bias in meta-analysis. In H. R. Rothstein, A. J. Sutton, & M. Borenstein (Eds.), *Publication bias in meta-analysis: Prevention, assessment and adjustment* (pp. 99–110). Wiley.
- Telle, N.-T., Mook, J., Heuchert, S., Schulte, V., Rössler, W., & Kawohl, W. (2016). Job-maintenance through supported employment PLUS: A randomized controlled trial. *Frontiers in Public Health*, 4, Article 194. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2016.00194>

- Theeboom, T., Beersma, B., & van Vianen, A. E. M. (2014). Does coaching work? A meta-analysis on the effects of coaching on individual level outcomes in an organizational context. *The Journal of Positive Psychology, 9*(1), 1-18.
doi:10.1080/17439760.2013.837499
- Theel, M. (2024, 16. Januar). *Eidesstattliche Erklärung Masterarbeit – Bedeutung und 7 Vorlagen*. Scribbr.
- Vermeiden, M., Reijnders, J., van Duin, E., Simons, M., Janssens, M., Peeters, S., Jacobs, N., & Lataster, J. (2022). Prospective associations between working alliance, basic psychological need satisfaction, and coaching outcome indicators: A two-wave survey study among 181
- Vidal-Salazar, M. D., Ferrón-Vílchez, V., & Cerdón-Pozo, E. (2012). Coaching: An effective practice for business competitiveness. *Competitiveness Review: An International Business Journal Incorporating Journal of Global Competitiveness, 22*(5), 423-433.
<https://doi.org/10.1108/10595421211266302>
- Viechtbauer, W. (2005). Bias and efficiency of meta-analytic variance estimators in the random-effects model. *Journal of Educational and Behavioral Statistics, 30*(3), 261–293. <https://doi.org/10.3102/10769986030003261>
- Viechtbauer, W. (2010). Conducting meta-analyses in R with the metafor package. *Journal of Statistical Software, 36*(3), 1–48. <https://doi.org/10.18637/jss.v036.i03>
- Viechtbauer, W., & Cheung, M. W.-L. (2010). Outlier and influence diagnostics for meta-analysis. *Research Synthesis Methods, 1*(2), 112
125. <https://doi.org/10.1002/jrsm.11>
- Wang, Q., Ma, Y., & Zhen, L. (2021). The effect of executive coaching on leadership effectiveness: A meta-analytic review and research agenda. *Leadership Quarterly, 32*(1), 101419. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2020.101419>
- Walther, J. B., Van Der Heide, B., Ramirez, A., Burgoon, J. K., & Peña, J. (2015). Interpersonal and hyperpersonal dimensions of computer-mediated communication. In S. S. Sundar (Ed.), *The Handbook of the Psychology of Communication Technology* (pp. 3-22). Wiley-Blackwell. <https://doi.org/10.1002/9781118426456.ch1>
- Zanchetta, M., Junker, S., Wolf, A. M., & Traut-Mattausch, E. (2020). Overcoming the fear that haunts your success: The effectiveness of interventions for reducing the impostor phenomenon. *Frontiers in Psychology, 11*, Article
405. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00405>

9 Anhang

Anhang 1

Zuordnungshilfe Kirkpatrick Ebenen

Anmerkung: Diese Zuordnungshilfe wurde mit Hilfe theoretischen Überlegungen von Anderson & Anderson 2005, Lacarenza et al. 2017, Albizu et al. 2019 und Seay & Muscarella 2024 erstellt.

Anhang 2

Übersicht Coaching-Ansatz

Autor	Coaching Intervention	Coaching Ansatz
Ballesteros-Sánchez et al. 2019	"For each individual coaching session the GROW (Goals Reality Options Will) model (Landsberg 2015) was applied."	GROW
Bozer & Sarros 2012	„The executive coaching approach underlying the current research represents a cognitive-behavioural approach where the coach and the coachee together work through a process of behavioural change."	CBC
Bozer et al. 2012	"The executive coaching approach taken as part of our study represents a cognitive-behavioral solution-focussed approach where the coach and the coachee work together toward the development of personal strengths and goal attainment."	Mixed
Goff et al. 2014	"In this research we focus on performance-based coaching and we implemented a five-phase model of coaching: groundwork, assessment and feedback, goal-setting, action planning, and ongoing assessment and support."	GROW
Ladegård & Gjerde 2014	"Co-Active Coaching is a solution-focused strength- and resource-centered, action- and learning-oriented methodology."	Mixed
MacKie 2014	"The strength-based interview focused on their peak experiences and what energized them about their work. The Realise2 questionnaire provided feedback on what energized them, where they felt competent, and where they had the opportunity to apply their strengths."	PP
MacKie 2015	"This study investigated some of the specific active components of executive coaching using a standardised strength-based coaching methodology."	PP

Autor	Coaching Intervention	Coaching Ansatz
McGonagle et al. 2020	“We conducted a randomized controlled trial of a six-session positive psychology-based coaching intervention to improve PCP personal and work-related well-being and decrease stress and burnout.”	PP
Moen & Federici 2012	“Executive capabilities such as building relationships, communication, management responsibilities related to development, learning, and motivation of employees were focused in the individual coaching sessions.”	Mixed
Nicolau et al. 2024	“Each coach could choose the coaching approach and method that best suited the individual needs of the participant while still adhering to the overarching goal-focused framework.”	Mixed
Nieminen et al. 2013	“The coaching was designed to complement the objectives of the MSF program by helping the leader interpret their feedback, define developmental goals, and follow through with appropriate developmental actions.”	GROW
Niglio et al. 2018	“The coaching concept was thoroughly elaborated and manualized based on the Miller Pyramid and the self-regulation model for behavioral changes.”	Mixed
O’Connor & Cavanagh 2013	“The coaching intervention involved developmental coaching approaches based on cognitive-behavioral and developmental methodologies supporting the participants in addressing interpersonal communication and leadership challenges.”	CBC

Autor	Coaching Intervention	Coaching Ansatz
Osatuke et al. 2017	"The coaching services provided by NCOD are based on a process-consultation model where clients choose their priorities and direction while coaches collaboratively support a self-reflective process in clients and provide ongoing feedback grounded in data, observation, and general knowledge of interpersonal aspects and dynamics within an organizational context."	Mixed
Telle et al. 2016	"The job coaching was specifically tailored toward each employee's problems and the current individual job situation. Furthermore, it enabled the employees to help themselves... The coaching entailed working on a personal job-related problem with a specially trained job coach."	Mixed
Vidal-Salazar et al. 2012	"A business management expert helped each manager individually providing a detailed explanation of existing problems, deficits, a proposed action plan, measures to implement, and how best to do so with the resources available. Ultimately, managers were guided and coached in the application of these measures."	SFC
Zanchetta et al. 2020	"The coaching intervention was characterized by systematic support in developing beliefs in a self-efficacious working self corresponding to a growth mindset."	CBC

Anmerkung. Die Spalte Coaching-Intervention soll als Hilfe dienen, um transparent darzustellen, wie die Zuteilung zu einer der fünf Ansatzkategorien durchgeführt wurde. Die Spalte Coaching-Ansatz gibt an, welchem Ansatz die beschriebene Coachingmaßnahme zugeordnet wurde. PP = Positiv-Psychologisches Coaching; GROW = GROW-Modell; SFC = Lösungsorientiertes Coaching; CBC = Kognitiv-Behaviorales Coaching; Mixed = gemischter Ansatz

Anhang 3

Zuordnungshilfe zur Kategorisierung der Coaching-Ansätze

1. GROW-Modell

- **Zielorientierung:**
 - Wird im Coaching ein spezifisches, messbares Ziel (SMART) definiert?
 - Liegt der Fokus darauf, den Coachee zu unterstützen, ein klar definiertes Ziel zu erreichen?
- **Strukturierter Prozess:**
 - Wird der Coaching-Prozess durch eine Abfolge von Schritten strukturiert, wie z.B. Zielsetzung, Analyse der aktuellen Realität, Erkundung von Optionen, und Planung konkreter Schritte (Goal, Reality, Options, Will)?
- **Praktische Umsetzung:**
 - Wird der Coachee dazu angeleitet, konkrete Handlungen zu planen und sich zur Umsetzung zu verpflichten?

Wenn die meisten dieser Fragen mit "Ja" beantwortet werden können, handelt es sich um das GROW-Modell.

2. Positive Psychologie Coaching

- **Stärkenfokussierung:**
 - Liegt der Schwerpunkt des Coachings auf der Identifikation und Förderung der persönlichen Stärken des Coachees?
- **Ziel des Wohlbefindens:**
 - Ist das Hauptziel des Coachings die Steigerung des Wohlbefindens und der Resilienz des Coachees?
- **Positive Emotionen:**
 - Werden positive Emotionen und Erfahrungen wie Dankbarkeit, Freude und Sinnfindung aktiv gefördert?

- **Ganzheitlicher Ansatz:**

- Wird der Coachee in einem ganzheitlichen Kontext betrachtet, der über berufliche Ziele hinausgeht und das gesamte Leben umfasst?

Wenn die meisten dieser Fragen mit "Ja" beantwortet werden können, handelt es sich um Positive Psychologie Coaching.

3. Lösungsorientiertes Coaching (Solution-Focused Coaching, SFC)

- **Ergebnisorientierung:**

- Liegt der Fokus des Coachings darauf, spezifische, praktische Lösungen für aktuelle Probleme des Coachees zu entwickeln?

- **Ressourcenorientierung:**

- Nutzt das Coaching die bestehenden Ressourcen und Fähigkeiten des Coachees, um Lösungen zu erarbeiten?

- **Kurzfristige, konkrete Ergebnisse:**

- Werden kleine, erreichbare Schritte unternommen, um schnelle Fortschritte zu erzielen?

Wenn die meisten dieser Fragen mit "Ja" beantwortet werden können, handelt es sich um Lösungsorientiertes Coaching (SFC).

4. Kognitiv-Behaviorales Coaching (CBC)

- **Kognitive Umstrukturierung:**

- Ist ein zentraler Bestandteil des Coachings die Identifikation und Veränderung dysfunktionaler Denkmuster?

- **Verhaltensänderung:**

- Zielt das Coaching darauf ab, durch die Veränderung von Gedanken auch das Verhalten des Coachees zu ändern?

- **Verhaltensorientierte Techniken:**

- Werden spezifische Verhaltensinterventionen genutzt, um neue Verhaltensweisen zu etablieren?

- **Selbstwirksamkeit:**

- Wird der Coachee dabei unterstützt, Vertrauen in seine Fähigkeiten aufzubauen und seine Selbstwirksamkeit zu stärken?

Wenn die meisten dieser Fragen mit "Ja" beantwortet werden können, handelt es sich um Kognitiv-Behaviorales Coaching (CBC).